

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ETUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Memento de la « guerre froide »</i>	1	Tchécoslovaquie : <i>Un procès révélateur</i>	20
<i>L'espionnage soviétique en France révélé au procès d'Athènes</i>	4	<i>De petits désagréments qui sont d'inextricables problèmes</i>	21
<i>Nouvelles précisions sur la pénétration communiste chez les catholiques français</i>	8	<i>Lorsque l'agriculture défaille</i>	22
<i>L'espionnage soviétique en Suède</i>	10	Pologne : <i>Nouveau cadeau soviétique</i>	23
<i>Une victime de Staline : Luiz Carlos Prestes</i>	12	<i>L'anniversaire de Biérut</i>	26
<i>Mort lente en Hongrie</i>	15	Roumanie : <i>Arrestation du vice-président du Conseil. — La décade de la littérature russe</i>	26
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		<i>Situation des catholiques</i>	27
Allemagne orientale: <i>Il y a 30 ans, l'U. R. S. S. et l'Allemagne signaient les accords de Rapallo</i> ..	18	Hongrie : <i>Idolâtrie stalinienne : ..</i>	28
<i>Les communistes flattent les contre-maîtres</i>	19	<i>Karl Barth écrit à l'évêque hongrois Berecsy</i>	29
<i>« La cliente cherche en vain »</i> ..	20	Bulgarie : <i>L'essence de la « démocratie populaire »</i>	30
SUPPLEMENT : LA COLLECTIVISATION DANS LES PAYS DE « DEMOCRATIE POPULAIRE »		LE COMMUNISME EN EXTREME-ORIENT	
		Chine : <i>Les conseillers soviétiques</i> ..	32

Memento de la "guerre froide"

Un bref et brûlant épisode de « guerre froide », si l'on peut dire, épisode sanglant aussi, a eu lieu le 29 avril sous forme d'un attentat à la mitrailleuse commis par deux avions soviétiques de chasse contre un paisible avion commercial d'Air-France en service régulier sur la ligne Francfort-Berlin. Crime particulièrement odieux et sans excuse, crime sans autre explication possible que la volonté délibérée du Kremlin d'entretenir l'inquiétude et la confusion permanentes en Europe.

Les criminels de Moscou n'ont pas perdu un instant pour affirmer, comme toujours, que c'est le lapin qui a commencé. Ils ont eu le cynisme de prétendre que l'avion mitraillé était sorti du « corridor aérien » entre Francfort et Berlin.

Outre que leur mensonge est patent et ne mérite même pas réfutation, il caractérise une fois de plus la mentalité de ces gens pour qui le fait de dévier, par inadvertance, d'une route imaginaire mérite des sanctions à coups de mitrailleuses. Il caractérise aussi leurs complices internationaux de l'espèce Picasso et Joliot-Curie, Hadamard et Fougerson, Eluard et Grémillon, Vildrac et Charles Bruneau, pour ne citer que quelques

noms connus parmi des centaines d'intellectuels exhibitionnistes solidaires de pareilles abominations.

Par coïncidence, le B.E.I.P.I. du 1^{er} mai remarquait précisément l'article scandaleux de M. Léo Hamon qui, dans *Paris-Presse* du 20 avril, avait proclamé que « la route de la confiance passe par Moscou ». Le sénateur ne disait pas que cette route passe par Francfort et Berlin, aux risques et périls des voyageurs pleins de cette belle confiance. Ni que l'abbé Boulier prendrait place à bord de l'avion d'Air-France pour administrer l'extrême-onction aux infortunés passagers, en cas de besoin, si toutefois lui-même n'était pas des premiers à recevoir inopinément de la mitraille dans le ventre.

On imagine le baratin que la presse auxiliaire du stalinisme, le *Monde* en tête, aurait soulevé si un avion américain, par méprise ou se croyant dans son devoir, avait tiré sur un avion français. Mais comme il s'agit d'avions soviétiques qui, obéissant à des ordres perfides, attaquent un avion français inoffensif, les principaux messieurs neutralistes et pseudo-progressistes n'ont

pas un mot de blâme. Ils se contentent de donner les dépêches. Leur complicité par préférence vaut leur complicité par double-jeu et par compromission.

**

Le *Monde* a trouvé le moyen de se surpasser en publiant le 10 mai un faux plus que grossier présenté comme un rapport de l'amiral Fechteler, « chef des opérations navales » de la marine américaine, au *National Security Council* des Etats-Unis, dont une copie aurait été « interceptée » (sic), c'est-à-dire volée, par des services secrets britanniques et transmise au premier Lord de l'Amirauté, pour être bientôt communiquée au *Monde*, comme il se doit. Car que peut bien faire le premier Lord de l'Amirauté anglaise des documents les plus confidentiels sinon les passer au *Monde* ?

Et que peut bien faire le *Monde* d'un soi-disant papier secret de la plus haute importance, intéressant notre défense nationale et la défense de tout l'Occident, sinon en donner connaissance à l'ennemi et, en même temps, démoraliser le public en Europe ? Pour les gens du *Monde*, ou plutôt du *Demi-Monde* politique de l'après-guerre, poser la question c'est y répondre.

S'il y avait en France un gouvernement, un Etat, un civisme, tout ce joli monde, selon la formule, c'est-à-dire tout ce vilain demi-monde aurait, le soir même, couché au Dépôt sous divers chefs d'inculpation. Mais il est devenu licite, paraît-il, de publier des pièces secrètes volées, de l'aveu même du journal coupable de leur divulgation, à l'état-major d'une puissance amie et alliée. Quant à imaginer de sort d'un Beuve-Méry soviétique qui se permettrait la milliardième partie de ce qu'ose en France le camarade Sirius, on ne le peut absolument pas car il s'agit de l'inconcevable.

Il va sans dire que le faux et l'usage de faux, dûment constatés ici, sont des circonstances aggravantes en l'espèce. Le pseudo-document, tissé de banalités journalistiques de bas étage, ne supporterait pas la moindre discussion sérieuse. Le faussaire y délaie des lieux-communs sans intérêt qui ont entraîné dans la plus méprisable presse et où l'on retrouve les pires clichés rebattus sur les bases militaires, les divisions russes, les bombes atomiques, les sous-marins, les Arabes, les pétroles, les Balkans et autres Dardanelles. Tout cela, d'une pauvreté qui décourage la lecture.

Le plus surprenant, dans cette ridicule et honteuse affaire, est qu'il se trouve des personnages à Paris et à Washington et ailleurs pour discuter ce texte inepte dans lequel un amiral en chef est supposé se mêler de tout ce qui ne le regarde pas, en parler comme un aveugle parlerait des couleurs, et corser son pensum de vérités premières dans le genre de :

« Rappelons que la Libye est un Etat arabe »...

en oubliant d'ajouter que quand il pleut, ça mouille, phénomène qu'il a dû pourtant observer par gros temps sur le pont de son navire et qu'il est impardonnable de n'avoir pas fait savoir au *National Security Council*. Il est vrai qu'il poursuit en disant :

« ... et ne perdons pas de vue sa situation entre la Tunisie et l'Egypte »,

ce qui donne une haute idée des connaissances du *National Security Council* en géographie. Mais là encore on ne s'explique pas les plus graves lacunes puisque l'amiral aurait oublié d'indiquer que l'Angleterre est une île et qu'une île

est une étendue de terre entourée d'eau de tous côtés.

**

Dira-t-on qu'une phrase prélevée dans ce bla-bla-bla ne prouve rien ? En voici d'autres, prises de-ci, de-là et choisies avec l'unique critère de la brièveté, car le *B.E.I.P.I.* ne dispose pas de l'immeuble, des machines et des moyens du *Temps* :

« La mer Méditerranée a toujours eu à travers l'histoire une importance cyclique » (sic).

« En cas d'agression, le monde occidental entreprendrait immédiatement une action contre-offensive. »

« Il paraît inévitable que la Méditerranée devienne la frontière maritime entre les belligérants d'une guerre future. »

« Les problèmes méditerranéens sont ceux du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye et de l'Egypte » (textuel !).

« Les caractéristiques physiques de la Méditerranée rendent cette zone susceptible de provoquer les ambitions puissantes d'Etats voisins. »

« La zone de la Méditerranée est petite si on la compare aux vastes étendues des océans Atlantique et Pacifique... » (en toutes lettres !).

« Les distances en Méditerranée ne sont pas grandes, que ce soit par air ou par mer » (suivent les dimensions !).

« Les croisades, avec leur importante influence sur l'histoire de la Méditerranée, ne doivent pas être oubliées » (incroyable, mais vrai !).

« Les Arabes sont une race de combattants... » (nous n'inventons rien).

« Heureusement les Arabes ne sont pas partisans de l'idéologie communiste. »

« Il a été établi une fois pour toutes qu'une machine de guerre sans pétrole est inexistante. »

« Il existe une rivalité constante entre les intérêts pétroliers britanniques, américains et soviétiques dans le Moyen-Orient. »

« La guerre totale comprend toujours le contrôle des ressources rares. »

Il suffit. Cette sauce innommable entoure des paragraphes en italiques qui sont censés résumer les « considérations, appréciations et recommandations de caractère exclusivement militaire ». Ainsi les faussaires se donnent-ils les gants de la discrétion sur certains points en matière de défense nationale, mais en réalité ils aggravent encore leur cas par des allusions pleines de menaces terrifiantes et, en vertu de leur procédé, irréfutables.

Par chance, le rédacteur ne s'est pas mis en frais d'imagination et le contexte des similirévélations estompées, dont figurent ci-dessus de beaux échantillons, n'a rien que de rassurant. Au lecteur de juger si ce délayage de platitudes ne pourrait pas être signé Pertinax ou Tabouis, voire André Fontaine ou Robert Guillain si l'on préfère, mais en aucun cas Amiral Fechteler.

**

Quos vult perdere, Jupiter dementat prius...
On dirait que M. Beuve-Méry et son équipe, forts de l'impunité stupéfiante dont ils ont joui jusqu'à présent grâce aux complaisances gouvernementales, ont accumulé comme à plaisir les circonstances aggravantes de leur dernier mauvais coup.

En effet, il était même inutile de lire le faux rapport Fechteler pour savoir que c'est un faux puisqu'une présentation signée Bloch-Morhange

le précède. Au seul vu de ce nom, la cause est entendue.

Le sieur Bloch-Morhange n'est pas un débutant en la matière. Il a déjà donné sa mesure, notamment comme auteur de pseudo-révélation sur « l'institut 103 du Kominform » (*sic*) et la liste noire de « 43.549 Français » (pas un de plus, pas un de moins) à supprimer le jour du grand soir. Ce factum, mis en circulation par le nouveau collaborateur du *Monde* en coopération avec un certain Ulmann, de la *Tribune des Nations* et de *Parallèle 50*, journaux staliniens, fut publié dans un hebdomadaire de Berne, *Die Nation* (15 novembre 1950) et reproduit de diverses manières en France. En voici la première phrase :

« C'est dans un faubourg de Tachkent, dans le Turkestan soviétique, que se trouve le siège de l'Institut 103 du Kominform, c'est-à-dire la section pour les peuples latins de cette organisation communiste internationale, la Centrale pour les sous-groupements français, italien, espagnol, portugais, wallon, belge, basque et de Suisse française. »

On le voit, l'auteur de ce chef-d'œuvre, un érudit qui nous instruit en passant de la latinité du peuple basque, a des titres incontestables pour préfacer le faux rapport Fechteler. Les collaborateurs de M. Beuve-Méry ne sont pas recrutés au hasard. De plus, afin de bien engager tout le *Monde*, la préface du Bloch-Morhange est précédée « à la une » d'une introduction de M. A. Chênebenoit en personne, M. Beuve-Méry se réservant d'envoyer son compère Sirius à la ressource s'il faut faire donner la garde.

Cet article introductif ne laisse aucun doute quant à la culpabilité directoriale du *Monde* dans la machination à laquelle assiste sans trop comprendre un public désorienté (désorientation qui est précisément un des résultats voulus par les services de désinformation et d'intoxication soviétiques). Dès le titre :

LA POLITIQUE AMÉRICAINE EN MÉDITERRANÉE
S'INSPIRE-T-ELLE DES PLANS DE L'AMIRAL FECHTELER ?

Il y a un point d'interrogation bien calculé pour être invoqué en cas de bagarre mais qui, en réalité, rend dubitatif le sujet de la phrase sans mettre en question les « plans de l'amiral », c'est-à-dire le faux et l'usage qu'on se propose d'en faire.

L'article comporte ensuite des « semblent en effet »... « pourrait bien être »... « pesa sans doute »... « paraît présenter »... « si les projets »... qui sont tous soigneusement calculés aussi pour plaider éventuellement non-coupable, mais qui laissent intactes toutes les affirmations mensongères et perfides du contexte. Le passage sur « ce document » (ce n'est pas un document, mais un faux) « qui paraît présenter de sérieuses garanties d'authenticité » est d'autant plus impudent que la première phrase du pseudo-document dénote immédiatement le faux, impression confirmée par tout ce qui suit, et que dès avant la première phrase, la signature du préfacier annonce ce à quoi il faut s'attendre.

La conclusion de M. Chênebenoit, qui feint de prendre à cœur les intérêts français et non ceux de l'Empire soviétique, ne saurait donner le change. *Cherchez à qui le crime profite ?* En l'occurrence, on trouve avant même que de chercher.

**

Au lendemain du mauvais coup, le *Monde* commente les démentis en ces termes :

« Nous nous attendions à ces démentis. Et il est évident que dans un cas de ce genre il ne peut pas en être autrement. »

Ainsi le silence officiel aurait été interprété comme une confirmation, les démentis officiels vont de soi et n'ont aucune valeur, à tous les coups les faussaires gagnent. On appelle cela « liberté de la presse ». Et il paraît que la presse française d'avant 1940 était une « presse pourrie ». Quel qualificatif convient-il d'infliger à une certaine presse d'après 1945 ?

A en juger par la revue de presse du *Monde* (11 mai), auquel nous laissons la responsabilité du choix des citations, tous les journaux sauf l'*Aurore* seraient à ranger dans la même catégorie, à quelques nuances près.

C'est ainsi que, note-t-il, « Dans *Franc-Tireur*, M. Charles Ronsac fait état du démenti de l'amiral, puis écrit :

« Cette dernière déclaration est impressionnante. Mais bien que le rapport ait toute l'apparence d'un document apocryphe, les démentis ne signifient pas grand'chose. Washington ne peut confirmer un rapport secret ni Londres l'interception de ce rapport. Il vaut donc mieux raisonner comme si celui-ci était authentique. »

(On discernera sans effort la quantité exceptionnelle d'équivoques calculées qui tiennent ici en six lignes de façon à ne pas faire justice du faux, à révoquer en doute les démentis, pour abonder finalement dans le sens du *Monde* immonde).

La revue de presse cite encore *Combat*, pour qui « l'authenticité du document ne paraît guère faire de doute », l'*Humanité* qui « voit surtout dans le rapport « la révélation d'un véritable plan de guerre contre l'U.R.S.S. » (comme de bien entendu), et *Libération* pour qui « il ne fait pas de doute « que les services anglais aient provoqué la diffusion de ce texte ».

Pour enrichir la collection des procédés journalistiques du *Monde*, notons encore, à côté de la revue de presse : « LA GAZETTE DE LAUSANNE : « Washington veut faire de la Méditerranée un lac américain », extraits d'un article du correspondant à Paris de ce journal, article antérieur à la publication du faux, mais utilisé comme justification des faussaires. Et en page une, sous le titre :

LONDRES : LE CONTENU DU DOCUMENT S'ACCORDE AVEC UN CERTAIN NOMBRE DE FAITS INCONTES-
TABLES,

une correspondance téléphonique (et macaronique) de M. Jean Wetz qui essaie de faire croire que « Londres » (qui est Londres ?) authentifie le faux sans le dire tout en le disant. Là encore, un verbiage plein d'équivoques, indignes de discussion: qui donc perdra son temps à contester des « faits incontestables » comme « la Libye est un Etat arabe » situé « entre la Tunisie et l'Egypte » et à argumenter que l'emploi du petit Larousse par un faussaire ne rend pas authentique un faux évident ?

**

Il ne reste ni temps ni place, dans un Bulletin bi-mensuel, pour commenter les faits de dernière heure qui sont : la publication d'un faux memorandum Jessup en Allemagne orientale ; la démission de M. Rémy Roure, du *Monde*, agrémentée de louanges écoeurantes à l'adresse du « grand directeur » ; l'éloge des faussaires par le *New York Times*, etc. La rubrique de la « guerre froide » ne risque pas d'être sous-alimentée. Et au train où travaillent les services d'intoxication et de désinformation soviétiques, avec l'aide d'une ribambelle de cryptos, fellow-travelers, neutralistes et progressistes, personne ne peut prévoir de quoi sera fait le prochain Memento.

L'espionnage soviétique en France révélé au procès d'Athènes

Huit espions communistes, convaincus d'espionnage militaire au profit des services spéciaux de l'Armée rouge installés en Roumanie, ont été jugés et condamnés à Athènes en février. Cette affaire a un double rapport avec la politique française :

1. — Les espions du M.G.B. ont été présentés à l'opinion française par la presse communiste comme de simples militants politiques condamnés pour leurs opinions, et, privés d'informations exactes par une presse qui les avait en sa possession mais ne les a pas publiées (1), des « personnalités », en nombre important, ont signé les pétitions communistes en faveur des espions grecs.

2. — Le procès d'Athènes a mis en lumière le fait que le réseau soviétique découvert en Grèce avait des prolongements en France, et notamment qu'il recevait des subsides de Paris. Malgré les précisions rendues publiques, la France conserve le triste privilège d'être le seul pays libre où l'on ne découvre jamais l'espionnage soviétique. La presse française n'a pas dit un mot de cet aspect du procès, qui concernait directement notre pays. L'espionnage soviétique jouit en France d'une sécurité de fait qui explique pourquoi c'est de Paris que sont dirigés plusieurs réseaux en d'autres pays, par exemple en Grèce.

Nous allons examiner ces deux points successivement.

La campagne en France pour les espions grecs

Le Parti communiste français avait été, lui, informé aussitôt des principales charges produites au procès d'Athènes, et surtout de la relation prouvée entre les espions grecs et les agents staliens de Paris. La campagne qu'il lança « pour Beloyannis et ses amis » traduisait son inquiétude majeure. Il avait peur que les éléments d'information découverts en Grèce ne soient utilisés par le contre-espionnage français. Il résolut d'intimider ses adversaires en faisant à Beloyannis une auréole de martyr : ainsi, pensait-il, personne n'oserait plus s'appuyer sur l'affaire Beloyannis pour mettre en cause l'espionnage communiste en France.

La grande presse restant muette, l'imposture fut aisée à construire. Dans la collection de ses listes de pétition, le P.C. battit tous ses records récents. Il fit donner au grand complet les personnalités ordinaires de la collaboration stalinienne, ces sortes de « polyvalents » qui figurent dans les comités des organisations satellites les plus diverses ou qui signent à peu près automatiquement les manifestes par lesquels le Parti

(1) Voir dans le B.E.I.P.I., n° 66 d'avril 1952, l'étude sur « Le Monde » et l'affaire des espions grecs. Ajoutons que le procès fut suivi par deux correspondants de l'A.F.P., MM. F. Cogniard et G. Gélis et que cette agence mit chaque jour à la disposition des journaux français une documentation relativement abondante : aucun ne songea à l'utiliser. Il y avait également au procès un correspondant de *France-Soir*, M. J. Delamotte.

cherche à donner l'illusion d'une « unanimité nationale » autour de ses « propositions ». On vit donc, dans l'*Humanité* des premiers jours de mars, la « grâce » de Beloyannis et de ses complices demandée par les habituels MM. Justin Godart, Sicard de Plauzolles, Jean Hugo, Louis de Villefosse, Léon Lyon-Caen, Jean Baby, Eugène Aubel, Jean Baboulène, l'Abbé Depierre, le R. P. Robert, etc.

Mais il y en eut d'autres, que l'on ne savait point communistes ni crypto-staliniens, qui vraisemblablement ne le sont pas mais dont la bonne foi fut abusée. Il y eut les éditeurs Gallimard et Julliard ; les écrivains Jean Paulhan, Marcel Arland, Pierre Benoit, P. Mac Orlan, André Billy ; le rédacteur en chef du journal parlé de la Radio française, Jean Teitgen, et son principal adjoint Raymond Thévenin ; des professeurs, des avocats, des prêtres, des pasteurs, des artistes, des maires et des conseillers municipaux ou généraux, etc. Il y eut de leur part beaucoup de témérité à s'ingérer dans les affaires grecques dont ils ignoraient à peu près tout. Mais sans doute seront-ils suffisamment punis de leur légèreté par la honte qu'ils ont éprouvée lorsqu'ils apprirent qu'ils avaient signé pour des espions, — et pour ceux-là même qui, en 1947-1948, avaient organisé l'affreuse déportation de 28.000 enfants grecs...

L'espionnage militaire des condamnés d'Athènes

Beloyannis et ses complices ne furent pas poursuivis pour un « délit d'opinion » ni en raison de leurs convictions politiques. Ils avaient organisé un réseau d'espionnage qui transmettait par radio des renseignements militaires. Ils furent pour la plupart arrêtés en flagrant délit.

Sur la découverte de l'affaire, les détails suivants ont été donnés au procès, audience du 15 février, par le brigadier général Nicolopoulos, chef du Service de contre-espionnage à l'Etat-Major général :

« Un poste émetteur fut repéré dans la région de l'Attique, puis dans Athènes, puis, petit à petit, en un point déterminé... Finalement nous découvrimus que cet émetteur fonctionnait à Glyfada et nous le localisâmes dans la maison d'Argyriadis. La police nous informa qu'Argyriadis était un communiste de vieille date, mais depuis 1947 il n'avait pas donné motif de s'occuper de lui... Entre temps, la maison d'Argyriadis à Glyfada cessa d'émettre des messages et une autre commença à Callithéa. Après beaucoup d'efforts fut repérée la maison, qui était celle de Kaloumérios. La localisation obtenue, nous aboutîmes à l'opération du 13 au 14 novembre. »

A Callithéa, le poste émetteur était installé dans une crypte barricadée. Il fallut forcer l'entrée, en présence de plusieurs correspondants de presse étrangers qui avaient été conviés par le ministre de l'Intérieur à assister à l'opération (parmi eux se trouvait M. Cogniard, de l'Agence France-Presse). Le sans-filiste barricadé à l'in-

térieur de la crypte, un nommé Vavoudis, brûlait ses archives. Il se fit sauter la cervelle quand la police réussit à pénétrer.

Il n'avait pas eu le temps de tout brûler : d'ailleurs, dès qu'ils virent de la fumée sortir par le tuyau d'aération, les policiers y jetèrent de grandes quantités d'eau qui sauvèrent plusieurs documents. Parmi eux, on put retrouver, déchirés mais non détruits, les codes qui servaient à la transmission. Grâce à cette découverte purent être déchiffrés les messages qui avaient été captés par les services grecs mais qui étaient restés illisibles.

La nature exacte de l'activité du réseau que dirigeaient Beloyannis et Batsis ressort du texte de ces messages. Ces textes n'ont pas été niés par les inculpés, et ils suffisent à établir qu'il s'agissait bien d'espionnage.

Message du 17 décembre 1950 : « *Sur une île déserte entre Rhodes et la côte turque on procède à de grands travaux pour superforteresses et sous-marins. Couloirs souterrains et magasins.* »

Message du 5 mars 1951 : « *A Stilida, on répare les magasins souterrains qui existaient déjà sous Métaças et on y transporte du matériel de guerre. Tous les ateliers de l'armée ont quitté Salonique et Lamia. En Epire, le fleuve Kalamos et sa région sont fortifiés et minés.* »

Message du 23 mars 1951 : « *Dans l'île de Paros sont installés des observatoires anti-aériens. Le matériel de guerre lourd est emmagasiné en Crète et dans le sud du Péloponèse.* »

Message du 3 avril 1951 : « *Deux bataillons de recrues originaires de l'Epire du Nord sont à Zante et à Corfou, où ils sont entraînés pour des opérations de débarquement.* »

Message du 20 mai 1951 : « *On procède à la construction de fortifications, à l'étranglement de la presqu'île de Chalcidique. Le 24^e régiment est établi à Sérès. Le 303^e bataillon à l'ouest de Bèlès, le 74^e à l'est. Le col d'Istimky n'est pas gardé : attention, c'est peut-être un piège.* »

Message du 2 juillet 1951 : « *Types de chars connus : 1. — un petit char de reconnaissance Skaoun ; 2. — Kargier ; 3. — Great et les plus grands existant en Grèce ; Centaure et 2 ou 3 autres types. Des unités de blindés existent dans les localités suivantes : à Volos le régiment 393 ; à Amintec, deux régiments à Salonique et à Médini près d'Athènes. A Philadelphie il existe une unité de 200 hommes qui est appelée escadron blindé d'attaque.* »

Cette activité « spéciale » n'avait rien d'une initiative malheureuse due à un excès de zèle. Elle correspondait à ce que demandait la direction soviétique installée en Roumanie : l'un de ses messages intercepté par le contre-espionnage ordonnait le 17 mars 1951 : « *Se renseigner sur les unités qui composent l'armée de la Grèce centrale ; existe-t-il une autre armée organisée dans la Grèce du Nord ou ailleurs ?* »

Ces messages (et un grand nombre d'autres analogues) constituèrent l'une des principales charges dans le procès d'espionnage d'Athènes. Dans son ensemble, la presse publiée à Paris, de l'*Humanité* au *Monde*, négligea d'y faire la moindre allusion (2).

(2) On vit même *Témoignage Chrétien* (4 avril) assurer qu'on n'avait jamais précisé quelle sorte de renseignements militaires les accusés avaient transmis !

Le rôle et la carrière de Beloyannis

Sur Beloyannis, auquel l'*Humanité* s'est particulièrement attachée à donner un visage de martyr, le lieutenant-colonel Papatharrassiou déclare à l'audience du 15 février :

« *Beloyannis est arrivé ici comme représentant du Comité central du Parti communiste de Grèce, avec des faux papiers, après être préalablement passé par l'école d'espionnage de Varsovie, où il fut instruit sur la technique de l'espionnage.* »

Dans la brochure que l'ambassade de Grèce a publiée sur le procès d'Athènes, on trouve sur la carrière de Beloyannis les renseignements suivants :

« Il fut détaché dans l'échelon opérant à Athènes au Politburo du Comité central. Affilié en 1932 au Parti, il encourt diverses condamnations pour activité subversive. En 1937 il est secrétaire de la Commission régionale pour le Péloponèse, les Iles Ioniennes et la Grèce occidentale. Condamné en 1935 par défaut, il est arrêté en 1938. Pendant l'occupation ennemie, il travaille activement comme membre du bureau du Parti dans le Péloponèse. Il participe à l'action terroriste exercée par le P.C. lors de la retraite des Allemands pour imposer sa domination dans le pays ; il organise à Calamata l'exécution du Préfet, du Procureur général, du Commandant de la Gendarmerie et de plusieurs notables. Après l'échec de l'insurrection communiste de décembre 1944 et l'accord de Varkiza, il s'occupe d'organiser le banditisme dans le Péloponèse. En 1947, il passe dans la Grèce du Nord où l'action des bandes est en plein développement avec l'aide des pays voisins. Il est placé au commandement de la Garde civile du Quartier Général. Avec de forts contingents de bandits, il s'empare en janvier 1949 de Naoussa, ville industrielle de la Macédoine. Bilan de l'opération aux dépens de la population : la ville incendiée et à moitié réduite en cendres ; les usines détruites au moyen d'explosifs. Morts : 360 ; brûlés dans les fortifications : 80 ; blessés : 580 ; prisonniers : 392 ; emmenés comme otages : 600... Après la débâcle de l'armée communiste en août-septembre 1949, Beloyannis s'enfuit à l'étranger. Il rentre en juillet 1950... »

Le réseau d'espionnage grec était financé de Paris

Le 1^{er} novembre 1951, un message de la direction soviétique au réseau d'espionnage grec contient l'indication suivante : « *Votre représentant qui se rendra à Paris pour de l'argent après avoir pris le premier contact avec Giafbéa avec notre dépêche n° 6 du 25 octobre 1951 donnera au deuxième homme dont il recevra l'argent le signe de passe du 63 dont nous avons convenu.* »

L'importance des liaisons avec la France apparaît d'ailleurs, d'emblée, dans le fait que Paris était désigné par un chiffre de code (le chiffre 43).

Au procès, audience du 15 février 1952, le brigadier général Nicolopoulos expliqua que le réseau Beloyannis-Batsis recevait de Paris, chaque mois, 5 à 10.000 dollars, parfois 20.000.

Déposant à l'audience du 16 février, le lieutenant-colonel Constantin Papathanassiou déclare : « *En étudiant les documents j'ai compris avec étonnement que nous nous trouvions devant une organisation d'espionnage considérable dont les*

ramifications s'étendaient aussi EN FRANCE et en Italie. » Exposant les résultats de son enquête, il explique que la liaison avec la France était assurée notamment par l'un des inculpés, Economou (3), qui recevait l'argent, à Paris, des mains d'un certain Dimitricareas. Economou, au cours de son interrogatoire a raconté :

« Dimitricareas m'a apporté une ceinture dans laquelle nous avons mis les 900 livres. Les 700 autres, je les avais enroulées dans du papier; à la dernière minute, au moment où je parlais, on m'a présenté à la gare à un certain Papadopoulos comme accompagnateur. La ceinture avec les 900 livres et les 700 autres étaient dans la valise.

« Je suis arrivé à Marseille avec Papadopoulos; j'ai mis la ceinture avec les 900 livres et Papadopoulos a pris la valise avec les 700; il m'a déclaré qu'il me les rendrait à l'intérieur du bateau.

« Papadopoulos est monté à bord sans que les Français le contrôlent : « Ici, dit-il, les gens sont civilisés et ne procèdent pas à des contrôles ». Dans le navire, un marin est venu me remettre la valise. »

Le procureur demande alors au lieutenant-colonel Papathanassiou : « Vous dites que l'argent venait de France. Le retard apporté à la remise des 1.600 livres que nous avons appris par les aveux de Batsis fut-il connu immédiatement en France ? »

Réponse : « Oui. Cela ressort de la concordance des messages échangés. »

A l'audience du 18, le Commissaire à la Sûreté du Pirée, M. Tavoularis, expose qu'il ressort des aveux de Batsis à l'instruction que l'argent venu de France fut apporté « la première fois par un Français, la seconde par une Française, la troisième par un Suisse. » Le Commissaire Tavoularis précise qu'il a détecté six envois d'argent en provenance de France, et qu'« il y en a évidemment bien davantage ». L'argent était donné à Paris par Dimitricareas et par un certain Antoine Artémis.

Le rôle d'Economou, agent de liaison entre la France et la Grèce

A l'audience du 20 février, un cousin d'Economou, Jean Tsoukis, boulanger, dépose :

« Mon cousin a vécu environ trente-cinq ans en France (4). Quand il est venu en Grèce, il a apporté avec lui onze kilogs de pièces d'or, qui lui ont été retenues provisoirement à la douane. Quand il parvint à les en retirer, il les déposa dans une banque. »

Le témoin déclare ensuite qu'il avait proposé à son cousin — du moment qu'il avait beaucoup d'argent — de s'associer avec lui pour ouvrir une pâtisserie: mais Economou refusa, car, lui dit-il, tout l'argent n'était pas à lui. Il ajoute : « Pendant l'absence d'Economou, une lettre de France est arrivée, à son nom, chez moi. Comme j'ai un parrain en France qui m'écrit de temps en temps, j'ai ouvert la lettre. Elle était entière-

(3) Qui, d'après les aveux de Batsis, se nommerait également Mavropoulos.

(4) Economou était même naturalisé français.

ment écrite en français et portait une signature féminine ; la correspondante exprimait ses craintes au sujet du voyage d'Economou et lui demandait s'il avait perdu le produit de ses peines. »

Le témoin I. Theophanous, navigateur, dépose que de février à août 1948, vivant à Marseille, il a souvent vu Economou agir d'une façon suspecte, notamment :

« Le 25 mars, fête nationale grecque, Economou a célébré cet anniversaire avec les communistes, séparément des autres Grecs. Economou assistait aux réunions des syndicats de l'O.E.N.O. comme observateur : il ne prit jamais la parole, ce qui laisse supposer que sa mission était supérieure à celle du conférencier, et qu'il devait être la personne chargée par la direction communiste de Paris de surveiller si les directives du Parti étaient suivies. Il restait à Marseille deux ou trois jours et ensuite il partait. Chaque fois qu'Economou venait à Marseille, avec son départ disparaissaient deux ou trois ouvriers, en général jeunes. Il les attirait en leur promettant tantôt une vie meilleure, tantôt leur envoi dans les Ecoles spéciales de Pologne.

« Quand le gouvernement français, à la suite des troubles que les ouvriers communistes grecs provoquaient en France, décida que tous les Grecs devaient s'éloigner de 300 km. de Marseille, Economou entreprit d'en discuter avec le gouvernement français et réussit à obtenir que la décision fût suspendue. Il déclara que le Parti communiste français avait pris cette affaire en main.

« Economou venait à Marseille deux ou trois jours, et s'en allait en emmenant deux ou trois jeunes : il les faisait partir, via Paris, pour les pays de derrière le rideau de fer. »

A l'audience du 28 février, Beloyannis reconnaît qu'il recevait de l'argent de France : « D'où venait l'argent ? Des collectes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, notamment en France et dans d'autres pays ». Tout au long de sa campagne pour Beloyannis, l'Humanité n'a pas soufflé mot de ces prétendues « collectes » effectuées en France.

La déposition d'Economou: mise en cause de Dimitricareas, Papadopoulos et Mme Phocas

Interrogé à l'audience du 26 février, Economou déclare qu'en 1946-1947, il a fait la connaissance à Paris du « journaliste » (sic) grec Dimitricareas, à qui il rendit des services : il lui facilita l'obtention d'une carte d'identité et lui trouva une chambre.

Dimitricareas vint souvent le voir en compagnie de Mme Phocas (5) : au cours d'une rencontre, il lui demanda de transporter en Grèce une somme de 1.625 livres-or, et lui donna une lettre pour Batsis.

L'argent fut saisi à l'arrivée au Pirée. « Comme à Paris on s'inquiétait, déclare Economou, on m'envoya un télégramme : « Sommes inquiets pour ta santé ». La réponse était payée, je répondis : « Je ne vais pas bien ». Cela se passait avant la décision du Tribunal de me rendre l'argent. En attendant, je me suis rendu dans mon village : là, je reçus une lettre de Mme Phocas

(5) Egalement appelée Mme Kallergi.

qui m'écrivait que Dimitricaréas et Papadopoulos étaient inquiets. Quand je revins à Athènes je reçus la visite de Mme Phocas... J'ai été arrêté après cela et isolé. »

La déposition de Mihakis

Economou n'était pas la seule liaison du réseau grec avec la France. A l'audience du 26 février, l'accusé Mihakis déclare :

« J'ai fait la connaissance de Caroussos en 1932 : il pratiquait la contrebande. Il était maître-coq et, après la guerre, se fixa à Marseille. Depuis 1937 je travaillais moi aussi sur les bateaux... En mai 1950, Caroussos me dit qu'il y avait une affaire à destination de Beyrouth qui me rapporterait 6 livres-or : transporter 270 souverains dans une ceinture ; ce qui fut fait. Deux mois plus tard, Caroussos me demanda de transporter en Grèce une somme plus importante en me promettant 4 % de rétribution ; il me remit 15 livres ; puis, au départ du bateau, il m'apporta une ceinture qui contenait 449 livres or. Lorsque je fus rentré chez moi au Pirée, Touliatos (6) vint me réclamer la ceinture. Je le suivis jusque dans un café où nous rencontrâmes Chryssis (7). Touliatos me dit : « Si, une autre fois, je ne venais pas, Chryssis prendrait l'argent. »

« Quinze jours plus tard, j'étais à Marseille. Caroussos savait déjà que l'argent avait été remis. Deux mois plus tard il me donna dans les mêmes conditions deux ceintures qui contenaient 750 livres. Comme nous approchions du Pirée, la police se mit à perquisitionner dans le navire : je jetai l'une des ceintures à la mer. L'argent restant fut expédié en Egypte, par mon ami Kaménakis, puis, de là, renvoyé en Grèce. Je le déclarai comme provenant de l'étranger, et j'encaissai 87 millions de drachmes et 15 livres. Je les remis à Chryssis. »

L'affolement excessif des communistes français

Donc, la caisse du réseau d'espionnage grec était à Paris. On comprend pourquoi : selon la charmante formule de Papadopoulos, en France « les gens sont civilisés et ne procèdent pas à des contrôles ». Ou, s'ils procèdent à des contrôles, ceux-ci n'ont ordinairement aucune suite pratique. Notre pays a le triste honneur d'être le paradis des espions soviétiques. On arrête des espions du M.G.B. partout, du Canada à la Suède, de la Grèce à l'Angleterre, de la Hollande aux U.S.A. En France, qui se soucie de l'existence et de l'activité des réseaux soviétiques ?

La mise en cause des réseaux soviétiques installés en France est publique, l'opinion internationale est saisie de la question, seule la presse française n'en a pas soufflé mot.

Aussi le grand quotidien bruxellois *La Libre Belgique*, put-il écrire le 23 avril dernier :

« Pourquoi les staliniens français ont-ils cru devoir donner tant d'ampleur à cette campagne de protestations contre la condamnation des espions communistes ?

... Comme l'a démontré l'enquête menée à Athènes, c'est précisément en France que « travail-

lait » une cellule très importante de la bande d'espions grecs. C'est de France que provenait une importante partie des immenses fonds qui servaient au financement de leur action. C'est en France, et en partie dans la Sarre, que furent arrêtés certains membres de la bande... »

(Il est exact que deux agents communistes grecs furent arrêtés en Sarre. Mais le principal coupable connu, d'après le procès d'Athènes, à savoir Dimitricaréas, a été arrêté, interrogé et... RELACHÉ).

« Ces activités secrètes, déployées en France par les espions communistes, ne furent possibles que grâce à l'appui illimité que leur a prêté le Parti communiste français... Ainsi, en défendant les espions condamnés et en réclamant leur grâce, le Parti communiste français a défendu sa propre cause. En faisant croire à ses dupes que Beloyannis et compagnie avaient été condamnés pour « délit d'opinion », il essayait de se disculper d'avance. »

Mais le P.C.F. n'aura pas eu besoin de se disculper : les charges qui pèsent contre lui, seuls les auront connues les Français qui lisent la presse internationale ou qui auront eu connaissance du texte intégral du procès d'Athènes. L'ambassade de Grèce à Paris vient d'éditer une brochure sur *Le procès d'espionnage en Grèce* : ce sont des extraits qui établissent la réalité de l'activité criminelle des condamnés, mais plusieurs des indications concernant les liaisons avec la France n'y ont pas été reproduites (8). Le P.C.F. a eu tort de s'affoler ; cette fois encore, ses activités « spéciales » auraient pu rester complètement dans l'ombre.

Le 7 avril, parlant des deux membres du réseau grec arrêtés à Sarrebruck, *l'Humanité* les appelait des « antifascistes » et elle prenait leur défense en ces termes qui donnent tout son sens à la campagne communiste en faveur de Beloyannis :

« Les nombreux messages de protestation contre l'assassinat de Beloyannis qui continuent à nous parvenir indiquent à quel point le peuple français se sent solidaire des antifascistes grecs. »

Voilà l'intimidation. Nous ignorons si c'est à cette manœuvre d'intimidation, ou si c'est tout autant à l'ignorance et à la négligence des pouvoirs publics que les communistes doivent d'avoir pu publier dans *l'Humanité* du 26 avril, ce bulletin de victoire :

« Liberté provisoire pour le journaliste grec Dimitricaréas... Le 7 février 1952, la D.S.T. procédait à l'arrestation du journaliste grec Dimitricaréas, qui était dénoncé par la police du gouvernement d'Athènes comme ayant été en rapport avec Beloyannis et ses compagnons.

Inculpé d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et d'infraction à la loi sur les devises, Dimitricaréas était emprisonné depuis bientôt trois mois. Son avocat, M^e Charles Ledermann, vient d'être avisé que Dimitricaréas fait l'objet d'une ordonnance de mise en liberté provisoire. »

Un pareil texte se passe de tout commentaire. Les espions soviétiques auraient tort, décidément, de se gêner.

(8) Pour notre part, nous nous sommes directement reportés au compte rendu sténographique officiel du procès d'Athènes. Les messages et les déclarations faites au procès que nous citons ont été traduits par nos soins.

(6) L'un des accusés du procès.

(7) Autre accusé.

Nouvelles précisions sur la pénétration communiste chez les catholiques français

Six sociétés d'éditions catholiques viennent de fonder en commun un *Centre National de presse catholique* (siège social : 5, rue du faubourg Poissonnière à Paris), ayant pour but d'organiser la diffusion et la propagande de la presse catholique en France.

Les six sociétés co-fondatrices sont : la « Maison de la Bonne Presse », la société anonyme *Radio-Cinéma-Télévision*, la société de la *Vie catholique illustrée*, la S.O.G.E.D.I.T. de Courbevoie, l'« Union des œuvres catholiques de France » et les « Editions de *Témoignage chrétien* ».

Le but religieux et les moyens techniques d'organisation de ce *Centre national de presse catholique*, qui groupe des personnalités honorablement connues, n'ont aucun rapport avec notre objet d'études : la politique stalinienne.

Mais ce qui nous concerne, c'est de trouver, aux postes dirigeants de cette association, deux personnalités qui ont manifesté publiquement, sur certains points précis, leur collusion avec le Parti communiste.

Le *Centre national de presse catholique* a pour présidente Mme Sauvageot, et pour premier vice-président M. Georges Montaron.

La présidente du « Centre national »

Mme Sauvageot joue un rôle considérable dans les sociétés d'éditions catholiques (1). Or, trois fois, elle a signé, en compagnie de crypto-staliniens ou même des dirigeants du P.C.F., des manifestes communistes publiés par *l'Humanité*.

1. — Dans *l'Humanité* du 13 mai 1950 (2), Mme Sauvageot signe un manifeste qui déclare : « nous approuvons l'appel de Stockholm » et qui en reprend le texte intégralement. Parmi les signataires, on remarque l'abbé Boulier, le R.P. Chenu (progressiste collaborant avec Pierre Cot), l'abbé Depierre (membre de l'organisation stalinienne des *Combattants de la Paix*), Françoise Leclerc (dirigeante communiste de *l'Union des femmes françaises*), André Mandouze (chrétien progressiste), Marcel Moiroud (membre dirigeant des *Combattants de la paix*, secrétaire général de *l'Union des chrétiens progressistes* et co-fondateur — avec Mme Sauvageot — de la revue progressiste *La Quinzaine*).

2. — Dans *l'Humanité* du 26 juillet 1950, Mme Sauvageot signe un nouveau manifeste reprenant l'Appel de Stockholm et le plaçant sur le même plan qu'une Lettre des Cardinaux et Archevêques de France. La signature de Mme Sauvageot voisine avec celles de Laurent Casanova, Charles Tillon et Jeannette Vermeersch (tous trois membres du Bureau politique du Parti communiste), de Benoit Frachon (dirigeant communiste de la C.G.T.), de Pierre Cot et d'Emmanuel d'Astier (tous deux députés « progressistes » appartenés au groupe parlementaire communiste), d'Yves Farge et de Fernand Vigne (président et secrétaire général des *Combattants de la Paix* staliniens).

3. — Tout récemment encore, dans *l'Humanité* du 9 février 1952 (page 4, colonne 8), Mme Sau-

vageot signe avec « un groupe de personnalités chrétiennes » une protestation contre la décision gouvernementale qui interdisait la manifestation projetée par le Parti communiste pour le 10 février. Les « personnalités chrétiennes » qui ont signé en compagnie de Mme Sauvageot sont principalement des progressistes caractérisés : Marcel Moiroud et l'abbé Depierre (cité plus haut), Louis Guéry (directeur de *Monde ouvrier*, organe hebdomadaire du crypto-communiste *Mouvement de libération du peuple*), J.M. Domenach (rédacteur en chef d'*Esprit*, dont on ne compte plus les signatures données en faveur des communistes) et Geneviève Clairvoix (rédactrice à la revue progressiste *La Quinzaine*).

Il s'agit là, on le voit, de prises de position publiques. Que Mme Sauvageot soit maintenant portée à la direction du *Centre national de presse catholique* est un fait qui mérite d'être signalé.

Précisions supplémentaires à propos de la « Vie catholique »

Nous ne pensons pas, nous n'avons jamais prétendu, comme le *Monde* nous l'a fait dire fausement, que Mme Sauvageot faisait de la *Vie catholique* un « organe de pénétration communiste ».

Au contraire, nous avons montré comment la *Vie catholique*, loin d'être l'organe, est sans doute la victime d'une pénétration communiste dont Mme Sauvageot est l'instrument conscient ou inconscient.

Nous avons même souligné qu'il était exceptionnel de trouver dans la *Vie catholique* un article ouvertement, positivement pro-communiste. Nous avons remarqué que cela était arrivé avec l'article du 6 janvier 1952 sur la « réforme agraire » de Mao Tsé Toung, présenté comme un « reportage exclusif », alors qu'il était uniquement composé de formules de propagande stalinienne que nous avons vues reproduites en chaîne dans la presse communiste de trois ou quatre continents (plusieurs de ces articles, notamment ceux du *Funkcionnar* tchèque, du *Ta Kung Pao* de Shanghai, de la *Pravda* et des *Izvestia* de Moscou avaient été cités en leur temps par le B.E.I.P.I.).

Cet article de la *Vie catholique*, il importe de le préciser, ne saurait être considéré comme une « erreur », comme la conséquence d'une « bonne foi (ignorante) surprise », puisque, depuis quatre mois, il n'a fait l'objet d'aucune rectification, d'aucune mise au point de la part du journal qui l'a publié. Les 500.000 exemplaires hebdomadaires de la *Vie catholique* sont peut-être lus par un million de catholiques (si ce n'est davantage : estimer que chaque exemplaire d'un magazine est lu par deux personnes constitue une approximation prudente). Ce million de lecteurs honnêtes continue donc à croire que la réforme agraire est en Chine une opération idyllique et équitable, n'appelant aucune critique, aucune réserve de la part de la plus importante publication catholique française.

Le premier vice-président

En revanche, il n'est nullement exceptionnel de trouver des prises de position positivement pro-communistes dans l'hebdomadaire *Témoignage chrétien*. Son co-directeur et gérant respon-

(1) Voir B.E.I.P.I., n° 63 de mars 1952 : *La pénétration communiste chez les catholiques français*.

(2) Il s'agit bien du 13 mai, et non pas du 15 comme une erreur typographique nous l'a fait imprimer dans notre n° 63.

sable, M. Georges Montaron, est le premier vice-président du *Centre national de presse catholique*.

Spécifions encore qu'il ne s'agit pas ici de *doctrine marxiste*, à l'égard de laquelle Staline lui-même prend toutes les libertés qui lui sont nécessaires. Il y aurait sans doute beaucoup à dire de la contagion idéologique qu'exercent, sur tels et tels qui croient ou prétendent les critiquer, certaines thèses du marxisme-léninisme. Mais ce n'est point de cela que nous parlons.

Nous parlons de *politique stalinienne* : cette politique comporte, pour manœuvrer les milieux non-communistes ou pour y pénétrer, un certain nombre de pièges subtils ou grossiers, sur des chapitres tels que l'affaire Martin, la guerre d'Indochine, la guerre bactériologique, la transformation des espions grecs en « martyrs », etc. : bref, les *moyens* de mise en œuvre du principe énoncé dans les *Cahiers du communisme* (avril 1952, page 381) : « Il appartient aux communistes de tout faire pour consolider et pour élargir l'unité d'action avec les catholiques ». M. Georges Montaron et son journal sont parmi les catholiques qui se prêtent, tantôt sur un point, tantôt sur un autre, à cette « unité d'action ».

En effet, on relève à l'actif de M. Georges Montaron plusieurs cas précis de collusion publique avec les communistes.

L'*Humanité* du 15 janvier 1952 annonçait la signature par M. Montaron d'un manifeste contre le réarmement allemand. Le fond du manifeste n'est pas ici en question, mais son origine, son inspiration, son utilisation : or, les signatures étaient collectées par M. Domenach (cité plus haut) et par M. Michel Brugnier. Celui-ci est un actif militant du stalinisme : il est membre du bureau dirigeant de l'organisation para-militaire communiste présidée par Charles Tillon (3) et dénommée *Association des anciens F.F.I.-F.T.P.* ; il fait en outre partie de la Commission permanente qui dirige en France le mouvement stalinien des « *Combattants de la Paix* ». M. Montaron a donné sa signature au manifeste de MM. Brugnier et Domenach.

Dans l'*Humanité* du 9 février 1952, M. Montaron signe la même protestation pro-communiste que Mme Sauvageot (voir plus haut).

Enfin, M. Montaron signe l'appel pour un « Comité contre les licenciements arbitraires » paru dans l'*Humanité* du 4 mars 1952. La collusion avec l'action communiste est, ici, encore plus caractérisée : les licenciements « arbitraires » qu'il s'agit de combattre sont les licenciements d'agitateurs communistes ayant causé des dégâts matériels et provoqué des troubles sanglants chez Renault, le 12 février 1952.

La présence de personnalités telles que Mme Sauvageot et M. Montaron à la tête du *Centre national de presse catholique* ne nous fait pas plus que pour la *Vie catholique*, accuser ce *Centre* d'être un « organe de pénétration communiste » ; mais nous constatons qu'il est pénétré (le *Monde* voudra-t-il bien ne pas confondre volontairement *manger* et *être mangé* ?). Nous ne sommes juges ni de la foi ni de l'orthodoxie de Mme Sauvageot et de M. Montaron. C'est encore le *Monde* qui feint de croire que nous nous serions chargés de nous ne savons quelle mission de censure théologique. Nous ne parlons pas théologie, mais politique stalinienne : nous enregistrons les points sur lesquels la présidente et le premier vice-président du *Centre national* ont répondu à l'appel communiste pour une « unité d'action ». Et nous remarquons en outre que, devant le public catholique, ils passent ordinairement sous silence cet aspect très concret et fort peu négligeable de leur activité.

(3) Membre du Bureau politique du P.C.F.

L'article « catholique » du « Monde » était un écho aux thèses communistes

L'article d'une « haute personnalité ecclésiastique » publié par le *Monde* des 30-31 mars 1952 avait un caractère essentiel qui a échappé aux commentateurs (4) : il reprenait, *presque ligne à ligne*, les formules de la « politique religieuse » du P.C.F. exposée par l'*Humanité* et par les *Cahiers du communisme*.

Au passage des *Cahiers du communisme* cité ci-dessus et proposant aux catholiques de « consolider l'unité d'action » avec le P.C., l'auteur, V. Leduc, ajoutait : « C'est travailler à consolider et à élargir cette unité d'action que d'expliquer aux catholiques, sans heurter leur foi, la politique réactionnaire du Vatican et de la haute hiérarchie ecclésiastique. »

La « haute personnalité » du *Monde* « travaille » dans le sens indiqué et écrit à son tour : « Une réaction de prudence autoritaire et de conservatisme religieux se manifeste depuis quelque temps au Vatican ».

Dans l'*Humanité* du 27 mars 1952, parlant de l'Encyclique *Humani Generis*, Gérard Vassails assurait : « Qu'une telle sujétion de la pensée scientifique à l'égard de l'autorité et de la croyance soit incompatible avec le développement de la science, des théologues catholiques le disent eux-mêmes et considèrent le Magistère comme un empêchement au progrès, etc. »

La « haute personnalité » du *Monde*, en suivant le conseil communiste d'exprimer la même chose « sans heurter la foi des catholiques », transpose de la manière suivante :

« L'encyclique *Humani Generis*... avait déjà marqué un durcissement très net. Les intellectuels catholiques de France ont fait et font des prodiges pour s'y conformer sans pour autant rompre les ponts avec les savants et les penseurs incroyants. Le moins qu'on puisse dire est que leur tâche est malaisée. »

Nous avons cité les textes : on peut les comparer. On peut comparer également les contextes : nous avons donné les références. La substance est identique, parfois même les mots.

Rappelons que l'article de l'*Humanité* fut publié en mars, que les *Cahiers du communisme* parurent au début du mois d'avril, et que la « haute personnalité » du *Monde* s'est exprimée le 30 avril. On voit ainsi où est l'origine, où est l'écho, et l'on peut admirer l'extraordinaire coïncidence.

(4) En ce qui concerne ses allégations fantaisistes sur le B.E.I.P.I., il lui a été répondu dans le *Memento* de notre n° 66, pages 16 et 17, et déjà (par avance) dans le *Démenti* à « *Témoignage chrétien* » de notre n° 65, pages 6 et 7.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

L'espionnage soviétique en Suède

Le rôle du Parti communiste

UNE fois de plus, une grave affaire d'espionnage militaire au profit de l'Union Soviétique passionne l'opinion suédoise. Les informations que nous publions ci-dessous ne laissent aucun doute sur ce fait essentiel : l'action politique communiste et l'espionnage sont poursuivis par les mêmes personnages. Le Parti n'est qu'un moyen de cacher et de faciliter l'activité des réseaux d'espionnage. Il est lui-même également une sorte de réseau dans la mesure où c'est grâce au Parti et dans le Parti que les espions principaux recrutent leurs agents de renseignements.

Cette liaison n'est pas particulière à la Suède. Elle est de règle dans tous les partis communistes. C'est le cas en France aussi bien qu'ailleurs. Le fait que l'on ne découvre jamais d'affaire d'espionnage soviétique en France prouve, ou bien que la police est mal faite, ou que l'on ne tient pas à la faire.

LA Suède n'est pas seulement, par son acier et ses usines, un atout précieux en cas de guerre; elle est aussi le centre de la Scandinavie, devenue stratégiquement de première importance; elle en est surtout le bastion; capable de lever en quelques jours plus d'un million d'hommes bien équipés et entraînés, la Suède possède par ailleurs une forte marine et une aviation de tout premier ordre, la troisième du monde jusqu'à ces derniers temps (le nouveau chasseur à réaction J 29 dont elle est dotée égale par ses performances le Mig et le Sabre). L'infanterie est organisée en petits groupes mobiles qui harcèleraient efficacement l'ennemi : cette tactique a fait ses preuves en Finlande.

C'est pourquoi l'U.R.S.S. entretient dans ce pays une nuée d'espions, professionnels ou idéologues, qu'elles n'hésitent pas à recruter dans les rangs du Parti communiste suédois, même si celui-ci s'en trouve gravement compromis.

La « Ligue Wollweber »

Déjà avant la guerre, l'U.R.S.S. avait mis sur pied en Scandinavie une solide organisation d'espionnage et de sabotage, avec des ramifications en Suède, Norvège et Danemark. Elle était dirigée par un Allemand, bien connu dans les pays du Nord, Wollweber, et de ce fait, connu sous le nom de « Ligue Wollweber » (1). Ces temps derniers, Wollweber était ministre dans le gouvernement de l'Allemagne orientale, et en même temps inspecteur d'une école de saboteurs de navires installée à Greifswald !

La « Ligue » avait pour tâches, entre autres, le sabotage des navires (vieille spécialité de Wollweber), des communications et des centres de production d'énergie. L'activité commença en 1937, à Lulea, dans le nord de la Suède, avec le sabotage du navire hollandais « Westplein ». Quand la « Ligue » fut découverte, on apprit que ses buts immédiats étaient de détruire la centrale électrique de Porjus, de couper l'acheminement du minerai de fer et de paralyser le port de Lulea.

Cette organisation était en rapports étroits avec le Parti communiste, et à Norrbotten, dans

une certaine somme d'argent à un saboteur, membre de la « Ligue », Gustav Ceder, condamné pour ses activités aux travaux forcés. Samuelson milite toujours dans le Parti communiste à Norrbotten.

L'affaire Enbom

On l'appelle ainsi en Suède du nom du premier inculpé, bien qu'il n'en soit pas le responsable principal.

Le cas Andersson (1b) avait donné à penser que le P.C. suédois recelait un certain nombre d'autres espions, et une enquête minutieuse faite sur un certain nombre de ses membres, ainsi qu'une dénonciation opportune, à mettre sur le compte de la peur, ont abouti à l'arrestation de plusieurs communistes. Le procès aura lieu dans le courant de mai et donnera des éclaircissements sur l'activité des espions. Mais déjà on peut esquisser le portrait des principaux d'entre eux :

a). Fritjof Enbom.

Il est né en 1920 à Atråsk, tout près de Boden, où il fit ses études. Venu ensuite à Stockholm, il travaille un temps comme ouvrier jardinier. Ici, de même que pour Andersson, se pose un difficile problème d'adaptation du petit campagnard à son nouveau milieu. Il est touché par la propagande communiste et trouve peu après un emploi au Secours Rouge International, dans le journal duquel, « Solidaritet », il commence à écrire. Il participe aussi, avec un groupe d'étudiants, à un voyage en Espagne républicaine. Son service militaire le rappelle à Boden, d'abord dans un camp de travail, puis dans un régiment d'artillerie.

C'est alors, en 1941, que commence son activité d'espion, auquel il a été initié dans les milieux communistes de Stockholm. Les premières tâches sont simples : observer et compter les trains de permissionnaires et de matériel allemands qui se rendent de Norvège en Allemagne par la Suède (2). Puis il est placé dans une chaîne de renseignements aboutissant à Narvik. Il est désormais appointé. Les renseignements sont transmis soit par radio, soit lors de voyages à Stockholm, quand il s'agit de faits importants, à des fonctionnaires de l'ambassade soviétique, parmi lesquels, semble-t-il, Anissimov, plus tard homme de contact de l'espion Andersson.

Puis, et de parallèle est frappant, au fur et à mesure qu'Enbom augmente son activité dans le P.C., les tâches qui lui sont confiées deviennent plus importantes. Un emploi d'inspecteur de gares le fait circuler dans tout le nord de la Suède, voyages qu'il met grandement à profit pour relever le nord de la Suède, c'est le trésorier du Parti pour la région, Robert Samuelson, qui était l'homme de contact. L'enquête révéla qu'il avait versé

(1b) Voir B.E.I.P.I., n° 60.

(2) La Suède avait réaffirmé sa neutralité par la déclaration du 25 février 1940. Toutefois, elle dut consentir à l'Allemagne, après la conquête de la Norvège, dans le cadre élargi de sa neutralité, des fournitures de vivres et de matières premières, ainsi que des facilités pour le transit du matériel et des troupes (Accords des 28 juin, 5 juillet 1940 et 5 juillet 1941). 130.000 allemands furent ainsi transportés en Norvège en 1941.

(1) Sur l'activité de Wollweber avant-guerre lire *Sans patrie ni frontières* de Jan Valtin (Wapler, éditeur).

cueillir de précieux renseignements. En même temps, il commence à écrire dans le journal communiste *Norrskensflamman*, dont il devient le correspondant à Boden. En 1949, il passe à la rédaction centrale à Lulea. Et comme espion, il a maintenant des collaborateurs qui l'assistent, il se spécialise dans la photographie, et envoie des rapports détaillés sur les centres stratégiques et les travaux de défense de la ligne Kalix, qui protège la frontière nord de la Suède.

Il se marie, mais le ménage n'est pas heureux et le divorce est bientôt prononcé. Il semble avoir été affecté par cet épisode de sa vie, et avoir voulu changer d'activité, mais les détails manquent pour permettre d'être affirmatif sur ce point. Toujours est-il qu'il abandonne le Parti communiste en mai 1951, qu'il démissionne de l'Association des Journalistes et quitte le nord. Il vient à Stockholm et s'embauche comme simple ouvrier dans l'entreprise Separator. On le met à l'emballage. Il fait très bonne impression et ne parle jamais politique. Il renoue toutefois avec le Parti — la rupture a-t-elle jamais été complète, a-t-elle même jamais eu lieu ? Ou bien a-t-il été l'objet de pressions vraiment faciles à exercer sur lui ? — Il recommande aux services de vente de *Ny Dag*, le journal communiste de Stockholm pour en favoriser la diffusion dans les ateliers, de prendre contact avec le concierge de Separator. Et lorsqu'il quitte l'entreprise, en janvier 1952, il annonce à ses camarades qu'il va travailler à *Ny Dag*.

C'est vers cette époque qu'Enbom, apparemment très déprimé, commence à parler. Il confie à son camarade de logement, l'étudiant Jan Lodin, socialiste de gauche, des renseignements jusqu'ici inconnus sur la « Ligue Wollweber ». Puis, peu à peu, il lui indique qu'il transmet aux Russes des renseignements militaires secrets depuis 10 ans. Lodin semble avoir pris peur d'être compromis. Il n'est du reste pas communiste. Il raconte l'affaire à un camarade, et tous deux décident d'avertir... le ministre de la Défense. Après une rapide enquête, Enbom est écroué ; il avoue, et donne les noms de ses collaborateurs, ainsi que celui de son chef direct. Ceux-ci ne tardent pas à le rejoindre en prison.

b). Lilian Ceder.

28 ans, jolie, célibataire, elle était l'amie d'Enbom. Le motif officiel de son arrestation est la « non dénonciation d'activités d'espionnage », délit pouvant entraîner deux ans de travaux forcés en Suède. Elle était en réalité l'assistante d'Enbom, et si une preuve évidente en est fournie au procès, elle risque beaucoup plus.

Collaboratrice elle aussi de *Norrskensflamman*, où elle tenait la rubrique de la mode, elle suivit Enbom à Stockholm en mai 1951 et ouvrit un « bureau d'écritures » qui travailla presque uniquement pour le P.C. Entre autres, Lilian Ceder tint le registre de ceux qui participèrent au Festival de Berlin. De plus, elle faisait les comptes rendus de théâtre et de cinéma à *Ny Dag* sous la signature de Cleo.

Au procès des détails préciseront vraisemblablement le rôle exact qu'elle jouait dans le groupe.

c). Hugo Gjerswold.

Né à Bodum, dans le nord, en 1920, il vint à Boden en 1943 et servit durant 9 ans dans un régiment d'artillerie ; il devint fourrier. C'est lui qui aurait livré à Enbom tout ce que ce dernier transmit à l'ambassade soviétique au sujet des fortifications de Boden, clé de la défense suédoise dans le nord. Au printemps 1951, les auto-

rités le jugèrent peu sûr et le congédièrent. A la suite du jugement dit « de Motala », par lequel le tribunal du travail de cette ville obligea la direction d'une fabrique de torpilles à réembaucher un communiste qu'on avait congédié d'un poste de confiance parce que peu sûr, on offrit à Gjerswold de le reprendre ; il refusa, ayant trouvé une bonne place dans les chemins de fer, et on lui alloua une indemnité de 1.400 couronnes (100.000 francs).

C'est un communiste actif. Collaborateur, comme les deux précédents, de *Norrskensflamman*, membre de la direction des Travailleurs Communistes de Boden, son cas est des plus graves, car il a trahi alors qu'il était militaire de carrière et gradé.

d). Arthur Karlsson.

Celui-ci a joué un rôle beaucoup plus important. Au dire de Lilian Ceder et d'Enbom, interrogés séparément, il a été jusqu'au printemps 1950, le chef suédois de l'espionnage soviétique en Suède. Né à Harplinge, il fut l'un des organisateurs de la célèbre coopérative suédoise Konsum dans le Sud-Ouest. Il fonda et dirigea un grand magasin à Halmstad (ville dont il devint en 1950 membre du conseil municipal), et, bien que s'étant fixé à Stockholm en 1930 (date de son adhésion au communisme), il fut l'organisateur des troubles de Halmstad en 1931. Bon orateur, il fut choisi par le Parti pour faire des tournées de propagande dans tout le pays.

Il est allé à Moscou, et à son retour il demeura en contacts étroits avec l'ambassade soviétique. Pendant la guerre, il dirigea un bureau de photographies qui était une officine soviétique. Enfin, il a travaillé un temps à *Ny Dag* comme directeur économique, à *Arbetarkultur*, une maison d'édition communiste de Stockholm. Tout récemment il collaborait encore au journal communiste de Gothembourg *Arbetartidningen*, et il était chargé de la diffusion en Suède de l'édition suédoise de « Pour une Démocratie Populaire, pour une Paix durable » l'organe du Kominform.

Ceux qui l'ont connu le décrivent comme réservé, distant, mais habile et « difficile à abattre ». Il était en relations suivies avec Enbom (c'est lui qui procura à ce dernier son emploi à Stockholm). Leur première rencontre eut lieu en 1938, au Secours Rouge International, et la dernière trois jours avant qu'Enbom ne fût arrêté. Ils se rencontrèrent aussi dans le Nord, alors que Karlsson y faisait une tournée de vente de publications du Parti.

Les charges retenues contre lui n'ont pas été rendues publiques, mais on sait qu'il versa, en 1942, 100 couronnes à Enbom pour un rapport sur les transports allemands, et que c'est lui qui mit Enbom en contact avec les fonctionnaires soviétiques, pour faciliter la transmission des renseignements. On sait également qu'en 1948 il écrivit une lettre à Enbom pour lui demander de rendre visite aux « donateurs d'ordres » de Stockholm, ce qu'Enbom fit aussitôt...

e). Joel Martin Enbom.

Frère de Fritjof Enbom, 32 ans, est aussi un communiste militant. Il y a quelques années, il monta une affaire de cultures maraîchères à Svartby, dans le nord, mais les bénéfices furent pas très importants. Il vint alors s'employer dans une quincaillerie de Boden à l'automne 1951. On ne sait guère pourquoi il a été inculpé ; sans doute a-t-il quelque chose à voir avec un récent et anormal incendie de la maison de son frère, ce qui entrave les recherches de la police.

**

Ces personnages sont les principaux inculpés, mais d'autres qui n'ont apparemment joué qu'un rôle secondaire, les ont rejoints en prison, sans qu'on sache grand'chose d'eux, comme Fingal Larsson, de Bjurea, près de Lulea, qui aurait assisté Enbom. D'autres encore ont été entendus par la police, comme Mme Villy Nordstrand, fortement suspectée d'avoir transmis à Hugo Gjerswold des renseignements sur les plans de mobilisation dans la région de Boden.

Mais l'un des résultats les plus intéressants de tous ces interrogatoires est qu'on peut se représenter par recoupements l'organisation de l'espionnage soviétique en Suède, restée à peu près la même que lors de l'affaire Wollweber. Deux centrales fonctionnent à Moscou, l'une secrète, l'autre dissimulée dans les services de l'agence Tass, mais toutes deux collaborant étroitement. Le rôle joué par le correspondant de l'agence Tass à Stockholm, Anissimov, tant dans l'affaire Andersson que dans celle d'aujourd'hui, est à cet égard révélateur. Les réseaux sont reliés directement à un fonctionnaire soviétique de l'ambassade et ils opèrent d'une façon autonome ; et lorsque l'un d'eux doit changer de terrain d'activité pour une raison quelconque, un nouveau réseau le remplace et poursuit la tâche là où elle a été laissée.

Réactions dans l'opinion suédoise

Elles ont été sensiblement les mêmes que lors de l'affaire Andersson. La presse a donné une place de choix au récit des menées des espions, et les résultats des élections syndicales qui ont eu lieu pendant les quatre premiers mois de l'année nouvelle n'ont pas manqué d'en être fortement influencées. Les syndicats du nord, champ d'activité des espions, ont remplacé presque tous les communistes qui restaient à leur direction par des sociaux-démocrates ; de même à Stockholm et dans la région de Gothembourg. Et, fait d'importance, une part notable des habituels abstentionnistes s'est mise en mouvement pour aider à la défaite communiste.

Les élections à la deuxième chambre, qui auront lieu cet automne, ne manqueront pas non plus d'être influencées par ces affaires, et on ne donne pas cher des huit députés communistes (sur 230) qui s'y trouvent encore. Sans doute

est-ce pour limiter autant que possible le désastre qui les attend à ces élections que les communistes ont réorganisé la direction de leur Parti et remplacé par Erik Karlsson l'ancien secrétaire Fritjof Lager, afin de laisser à ce dernier plus de liberté de mouvement pour « travailler » les syndicats dans lesquels, de tous les communistes, il a gardé l'influence la plus grande.

Le Parti communiste a du reste réagi de curieuse façon à l'appellation de « Parti des espions » dont toute la presse l'affuble. Dans la revue du Parti *Var Tid*, dernier numéro, Knut Bäckström a donné le ton, qui est conservé par toute la presse communiste de Suède : « *Un individu maintenant déclassé, qui auparavant a appartenu à notre Parti et en avait la carte, a été arrêté pour des délits sur le degré de véracité desquels nous ne pouvons savoir quoi que ce soit, que nous ne pouvons garantir, mais qui ont été découverts et mis en avant par des individus de la même espèce que celle à laquelle il appartient...* »

Plus souvent, on qualifie simplement Enbom et les autres espions membres du Parti d'agents provocateurs, sans se donner la peine d'expliquer comment les fonctionnaires de la police auraient pu laisser ces personnages poursuivre pendant 10 ans leur activité par simple intérêt politique, quand il s'avère que cette activité est si néfaste pour la défense suédoise.

Mais la suite de l'article de *Var Tid* fait part d'une anxiété révélatrice : « *Ce sont des individus de cette espèce, jaunes, (3), alcooliques, et autres figures à vendre et décadents que les ennemis de la classe (ouvrière) cherchent à joindre et enrôlent pour leur servir d'agents. Un seul de cette sorte peut détruire ce que cent autres ont édifié à grand peine. Il n'est pas besoin d'autant de travail pour détruire une maison que pour la construire...* »

Si les fondations, représentées par un noyau de 20.000 fidèles, ne sont pas entamées, l'édifice lui-même que forme la masse électorale du Parti semble sérieusement ébranlé, et il n'est pas interdit de penser à un effondrement au moins partiel à l'automne prochain.

(3) Le mot suédois « skubbare » employé par Knut Bäckström qualifie généralement dans l'argot syndical suédois un ouvrier qui se refuse à être membre du syndicat. C'est une grande injure.

Une victime de Staline

Luiz Carlos Prestes

La presse du Kominform entretient actuellement une forte agitation en faveur du chef communiste brésilien : Luiz Carlos Prestes. En France, *Le Peuple, Action, Femmes Françaises, Regards, l'Avant-Garde* et les quotidiens *l'Humanité* et *Ce Soir* entonnent une campagne fort bien orchestrée, menée par un soi-disant « Comité français pour la défense de Luiz Carlos Prestes ».

La même campagne est menée à l'étranger. A Berlin-Est, le romancier stalinien Jorge Amado, à l'occasion du Conseil mondial de la paix, a fait des déclarations en faveur du prisonnier. Dans les pays libres, les partis du Kominform ont pris le même thème d'agitation.

Manifestement, Moscou propose à l'admiration des masses un nouveau héros stalinien.

**

En vérité, ce héros est une victime du Kremlin. Luiz Carlos Prestes est en effet un homme sans formation politique. Véritable fils et petit-fils de militaires, orphelin à 7 ans, il suivit les écoles militaires plus par nécessité que par goût, et il était ingénieur militaire quand éclata le soulèvement de 1924. Il avait alors 26 ans. Le mouvement était une réaction des classes moyennes et

des milieux militaires à tradition libérale contre les oligarchies financières alors au pouvoir.

Prestes s'y fit remarquer par d'étonnantes qualités d'homme d'action. Il entraîna son bataillon, occupé à construire une voie ferrée, rejoignit les autres rebelles après une marche de plus de 1.000 kilomètres. A peu près seul avec ses troupes, les autres ayant abandonné, il tint la campagne pendant trois ans, jusqu'à ce qu'il fût obligé de passer en Bolivie, avec ses hommes épuisés de fatigues et de privations (1).

Mais rien dans tout cela ne porte la trace du marxisme. Et comment Prestes aurait-il bien pu être marxiste dans un pays où les schémas du communisme sont sans rapport avec la réalité ?

Il faut avoir été sur place en Amérique du Sud, avoir vécu en contact intime avec les Indiens « évolués », travaillant dans l'industrie, et les métis « cultivés », habitant les grandes villes, pour comprendre les tristes ravages qu'a opérés parmi eux un marxisme vulgarisé, réduit à quelques thèmes simplistes et que ces hommes désireux de s'instruire prennent à la lettre. On aboutit ainsi à ce résultat que ces hommes s'efforcent d'appliquer sur des réalités totalement différentes de celles de l'Europe, les clichés de la propagande marxiste. Car, dans beaucoup de pays de l'Amérique du Sud, il n'existe pas de prolétariat au sens occidental du mot, et le grand problème là-bas est d'incorporer à la vie civilisée les énormes masses d'Indiens et de paysans métis.

Ce n'est donc pas sur le prolétariat que s'appuie le communisme dans ces régions. Mais il existe dans le centre et le sud du continent américain une forte animosité contre les capitalistes des Etats-Unis. Les propagandistes stalinien savent l'exploiter à merveille. C'est ce qui explique en partie la force et la faiblesse relative du stalinisme en Amérique latine, ses triomphes éphémères et spectaculaires et ses échecs déroutants... Mais il est un fait qui explique aussi beaucoup de choses : seuls les staliniens se sont préoccupés sérieusement d'organiser le mouvement ouvrier balbutiant de ces pays, — de noyauter les organisations syndicales et d'en créer de nouvelles, — d'organiser les professions libérales (surtout les instituteurs) et cette couche d'intellectuels des villes auxquels personne avant eux n'avait pris garde : professeurs techniques et d'université, écrivains, musiciens, peintres, etc. Les staliniens les ont organisés, leur ont offert la possibilité de figurer dans les congrès internationaux, de donner des conférences, de publier des livres et des revues, de faire des expositions, et leur ont montré qu'on reconnaissait leur valeur.

C'est donc sur la misère réelle des masses, sur l'exploitation étrangère, sur le mépris dans lequel étaient tenus les intellectuels, que les staliniens ont fondé leur propagande de haine et d'espoir qui, si elle est incapable de rien construire de solide, peut très bien être efficace comme force destructive.

C'est donc instinctivement que Prestes avait trouvé, sans l'aide du marxisme, le bon chemin

(1) Georges Soria, dans *Ce Soir* (18-1-52) nous explique la « stratégie audacieuse » que Prestes mena jusqu'en 1927, date à laquelle, faute d'une doctrine politique et sociale cohérente, il fut obligé de passer, avec ses hommes épuisés par la maladie et les privations, en Bolivie. Ce qu'il n'explique pas, c'est comment le même Prestes, une fois converti au communisme (en 1935, en U.R.S.S. où il séjournait) — à une époque où le P.C. brésilien était relativement fort et où il bénéficiait du concours du Komintern et de l'U.R.S.S., — n'a jamais pu répéter son exploit, bien qu'il possédât cette fois « une doctrine politique et sociale cohérente ».

contre les forces réactionnaires du Brésil, tandis que le P.C., avec son attirail idéologique, végétait lamentablement. De 1924 à 1927, Prestes fit, avec sa célèbre colonne, sa fameuse marche à travers le Brésil, — un parcours de 30.000 km. Le P.C. ni le Komintern ne firent rien pour l'aider (2).

Luiz Carlos Prestes réussit tout seul à accomplir, en révolutionnaire authentique, un exploit qui lui vaut l'admiration de tous les opprimés du Brésil et de toute l'Amérique latine. Cette action mémorable risquait de discréditer le P.C. Alors le Kremlin manœuvra pour attirer ce chef révolutionnaire prestigieux auquel peut seul se comparer, dans toute l'Amérique latine, le Péruvien Raoul Haye de la Torre, également homme d'action mais doublé d'un grand orateur, intellectuel de mérite, créateur de l'A.P.R.A. (Action populaire révolutionnaire anti-impérialiste) (3).

Inexpérimenté, Prestes se laisse capter par les agents stalinien. Les contacts engagés en Bolivie se poursuivent en Argentine où il passe en 1928. Expulsé, il passe en Uruguay ; c'est de ce pays qu'il est appelé en U.R.S.S., où il part avec toute sa famille.

C'est à partir de 1931 que commence le véritable martyre de Prestes. Il ignorait tout du terrible bouleversement intérieur qui s'était opéré en U.R.S.S. depuis la mort de Lénine. Il épouse une militante communiste allemande : c'est par elle que le Komintern pourra influencer Prestes.

De ces années vécues en U.R.S.S., le fonctionnaire stalinien brésilien Octavio Brandao donne un raccourci saisissant mais faux :

« *Quelque temps après son arrivée en U.R.S.S., Prestes se consacre exclusivement au travail politique auprès de l'Internationale communiste. L'expérience de la vie en U.R.S.S., le contact personnel avec l'œuvre grandiose de Staline, le travail dans l'Internationale communiste aux côtés de dirigeants de l'envergure de Dimitrov, Manouïlski et Togliatti accroissent sa connaissance théorique et pratique du marxisme-léninisme. Le 1^{er} août 1934, Prestes est officiellement accepté comme membre du P.C. du Brésil (4). Cette même année, il prend part à la Conférence sud-américaine provoquée par l'Internationale communiste et groupant des délégués des partis communistes de l'Amérique latine. L'année suivante, en août 1935, lors de l'historique 7^e Congrès de l'Internationale communiste, Prestes connaît le grand honneur d'être élu au Comité exécutif. Il est désormais un des leaders mondiaux du mouvement communiste, aux côtés de Staline, de Dimitrov, de Manouïlski, de Mao Tsé Toung, de Thorez et de Togliatti. »*

On peut affirmer que Prestes ne pouvait ap-

(2) Personne, parmi les « amis » stalinien que Prestes a acquis depuis qu'il appartient au P.C., ne nous explique pourquoi le P.C. du Brésil ni l'U.R.S.S. n'ont rien fait pour aider Prestes pendant les 3 ans où il dirigea sa fameuse colonne.

(3) L'« Aprisme » est une idéologie demo-libérale, empreinte de revendications agraires, de justice sociale et de souveraineté nationale, typiquement sud-américaine, très bien adaptée à la psychologie des masses indigènes de ces pays. Malgré tous les efforts du Kremlin pour capter Haye de la Torre, celui-ci a su rester orgueilleusement indépendant. Les stalinien n'ont jamais pris sa défense. Au contraire, ils collaborèrent au Pérou avec la dictature militaire de Manuel Odría.

(4) Ce qui en dit long sur l'indépendance des P.C. ; Prestes entre au P.C. brésilien... à Moscou. Et un an après, toujours à Moscou, il est nommé au Comité exécutif de l'Internationale.

prouver la tactique sectaire « classe contre classe ». La situation sociale, politique et économique du Brésil rendait pratiquement impossible cette tactique. Ceci explique qu'entré en U.R.S.S. en 1931 il n'adhère au parti qu'en 1934. A partir de 1934 en effet, et sans avoir encore changé officiellement de politique, le Kremlin ordonna aux cadres supérieurs de Komintern résidant à Moscou de se préparer pour le grand virage qui s'accomplira un an après.

Prestes est donc informé que la politique du Komintern va changer et qu'il peut entrer dans le P.C. brésilien et y défendre en toute liberté ses conceptions stratégiques et tactiques. Et Prestes entre dans le parti, et voit accepter sans discussion ses points de vue qui n'ont rien à voir avec le sectarisme qui jusqu'alors était la norme.

Prestes quitte l'U.R.S.S. quand les procès de Moscou n'ont pas commencé, à l'époque de la main tendue, de l'alliance avec les socialistes et la bourgeoisie antifasciste. Il part pour le Brésil. Le Komintern n'ignore pas qu'il doit fatalement tomber aux mains de la police, mais il ne dispose d'aucun homme qui possède un pareil prestige.

En partant, Prestes commet une faute énorme qui aura une influence décisive sur son action future, jusqu'à fausser complètement sa position politique : il laisse en U.R.S.S. sa mère et ses sœurs auxquelles il lie une profonde affection.

Mais il part avec sa femme, militante communiste. Le Kremlin dispose ainsi auprès de Prestes à la fois d'un agent de renseignements et d'un conseiller susceptible de veiller à ses écarts politiques. De juillet-août 1935, date de son entrée clandestine au Brésil, à mars 1936 où il est emprisonné, Prestes ne pourra agir librement. Il est un dirigeant plus symbolique qu'effectif.

Les communistes sont maintenant obligés de mentir en soutenant que l'*Alliance nationale libératrice* (5) constituée au retour de Prestes, fut poussée au coup d'Etat par des éléments opportunistes. En réalité, c'est bien le P.C. qui mine l'A.N.L. et la pousse au coup d'Etat en novembre 1935 sans espoir de réussite, provoquant ainsi, par contre-coup, la répression.

En mars 1936, la police de Rio va droit à la maison où Prestes est caché. A l'époque, on a parlé de provocation et de mouchardage dans l'entourage de Prestes. On a même prétendu que la détention de Prestes était nécessaire au P.C. pour contrecarrer — en transformant le héros en martyr — la désaffection des masses qui, devant l'échec de l'insurrection, en rejetaient la responsabilité sur les communistes.

Et voici Prestes en prison, isolé. Un jour, il apprend qu'en Espagne la guerre civile a éclaté. Réflexions inquiétantes ; en Espagne comme au Brésil, le P.C. ne représente rien.

Après, c'est la terrible nouvelle que sa femme, Olga Banatio, a été livrée, bien qu'enceinte, à Hitler. Il aura sans doute pensé qu'Olga aurait pu entrer légalement au Brésil sans s'exposer inutilement, et sans donner ainsi prétexte à son expulsion.

1936, 37, 38. La guerre d'Espagne continue. Prestes doit trouver réconfortant que l'U.R.S.S. soit aux côtés des républicains espagnols. Il ignore tout des dessous de l'intervention soviétique.

Un jour, il apprend les coupes sombres parmi les rangs des vieux bolcheviks, lors des procès de Moscou. Il souffre, il doute. La bourgeoisie et sa presse ne sont-elles pas capables de mensonges ?

Mars-avril 1939. C'est la déroute de la République espagnole.

Août 1939. Hitler et Staline ont conclu un pacte. Prestes s'effondre moralement ; mais devant ses géoliers, il tient bon. Il ne leur offrira pas en spectacle son désespoir que la guerre et la collision germano-russe accentueront.

Les nouvelles terribles se précipitent. Prestes est chaque jour plus accablé, plus vieilli. Il ne sait rien des siens. Sa femme, prisonnière d'Hitler devenu l'ami de Staline, sera peut-être relâchée ? Le Komintern a cessé depuis longtemps de s'occuper de lui. Ses sœurs sont en U.R.S.S. Il ignore où se trouve sa mère et ce qu'est devenue sa fille, relâchée avant la guerre.

La lutte contre le fascisme a vécu. Maintenant, « la doctrine cohérente » conseille d'attaquer les démocraties, qui sont des impérialismes agressifs.

1941. L'Allemagne se retourne contre l'U.R.S.S. Prestes continue à ne rien comprendre. Maintenant Staline est l'ami de Roosevelt, de Churchill et de de Gaulle. Et aussi des impérialistes japonais. Le Brésil entre en guerre ; et voici encore que Vargas devient l'allié de Staline et que celui-ci ne fait pas un geste pour le faire sortir, lui, Prestes, de prison, pas plus qu'il n'est intervenu en faveur de sa femme lorsqu'il était l'allié d'Hitler.

Malheureux Prestes ! Il porte déjà le poids de six années de prison, et il est seul, terriblement seul. De temps à autre, lui parviennent des journaux édités en d'autres pays de l'Amérique latine. Et il lit avec étonnement, sous la signature des leaders sud-américains du Komintern, des justifications surprenantes des dictatures « progressistes » d'Amérique, comme celle de Vargas. On y affirme maintenant qu'elle est un produit typique de l'Amérique latine (ce qui était exact) et sans aucune ressemblance avec la dictature d'Hitler. (C'est-à-dire tout le contraire de ce qu'affirment les scribes de l'*Humanité* et de *Ce Soir*).

De Prestes, pas un mot. Il est devenu gênant.

Mai 1943. Moscou dissout l'Internationale communiste. Incertitude, angoisse, désespoir, tel est le lot du prisonnier.

Libéré le 23 mai 1945 par mesure de grâce, Prestes est immédiatement récupéré par l'appareil du Kremlin.

Et, sans répit, il est lancé dans l'action sous le contrôle de Moscou. Le prestige que l'U.R.S.S. donne au P.C. doit être exploité à fond. De 1945 à 1948, les P.C. de l'Amérique latine atteignent le point le plus haut de leur développement, qui se traduit en résultats prometteurs lors des élections au Chili, au Brésil, à Cuba. Mais plus important encore que les résultats électoraux est le travail d'organisation et de noyautage qu'accomplissent les communistes dans les syndicats (ils noyautent, en particulier, les organisations syndicales du pétrole, de l'électricité, des transports, mines et ports, c'est-à-dire les points névralgiques de l'économie).

Prestes est emporté par le mouvement de l'action. Il se trouve avec un peuple qui l'acclame en tant que héros et martyr communiste. Les masses incultes du Brésil ne voient en Prestes que le symbole de la lutte, de la liberté et de la justice.

Chaque jour, Prestes se compromet un peu plus, se coupant ainsi toute possibilité de retraite.

En 1945, lors des élections générales, le P. C. remporte une grande victoire en recueillant 568.000 voix. Fort de sa popularité, Prestes va-t-il tenter de se libérer de l'emprise du P. C. ?

(5) L'A.N.L. fut le nom que prit au Brésil le « Front Populaire ». Elle fut fondée, orientée et contrôlée par le P.C. Si l'on peut admettre que le soulèvement se fit sous la pression des masses particulièrement impulsives du Brésil, et dépourvues de tout jugement politique, il faut souligner que le P.C. déclencha le mouvement par sa démagogie verbale et n'osa jamais s'adresser publiquement aux masses pour les inviter à faire marche arrière.

On a prétendu que sa déclaration de mars 1946, affirmant qu'en tout moment il se trouverait aux côtés de l'U.R.S.S., fut rédigée sous la contrainte des bureaucrates que Moscou maintient aux postes de commande de tous les P.C.

La propagande communiste, en attendant, présente Prestes comme un grand théoricien qui contribue à l'enrichissement idéologique du prolétariat brésilien. Naturellement, il s'agit d'un mythe (comme pour Thorez). Prestes n'a pu écrire que sous la dictée de ses instructeurs du Kremlin.

Et ce théoricien ne peut prévoir l'échec qui va suivre, ni qu'en mai 1947 il se trouvera dans l'illégalité et qu'en janvier 1948 les élus communistes seront déçus de leur mandat parlementaire sans qu'aucune protestation sérieuse se soit produite, bien que le P.C. brésilien, — s'il faut en croire Soria — soit maintenant « une organisation puissante de 200.000 membres contre 40.000 au temps de la clandestinité » (*Ce soir*, 18-1-52).

Depuis janvier 1948, date où Luiz Carlos Prestes se réfugia dans la clandestinité, personne ne peut songer sérieusement à lui attribuer tous les écrits que lui prête généreusement le P.C.

Traqué par la police, quel moyen aurait-il de se

soustraire à l'appareil du Kremlin, de désavouer tout ce que celui-ci fait au nom de Prestes? Même s'il le pouvait, le ferait-il? Sa mère et ses sœurs sont des otages. Prestes n'ignore plus que pour Moscou le P.C. brésilien ne représente absolument rien.

Il sait aussi que le Kremlin ne tient compte des sentiments humains que pour les exploiter.

Où sont maintenant, et dans quelle situation, si elles vivent toujours, la mère et les sœurs de Prestes? Pourquoi les Soria, Desanti, Simone Téry, ne soufflent-ils mot de la famille de Prestes?

Où est Dona Leocadia? Où est Lisa Prestes, qui était responsable de la section des machines à écrire au Komintern, à Moscou? Où est l'autre sœur de Prestes? Où est Anita, la fille de Prestes?

C'est le Kremlin qui condamne Prestes à vivre dans la clandestinité, car un Prestes libre hors du Brésil ne servirait pas ses intérêts et peut-être échapperait à son emprise. Le P.C. pourrait facilement fournir à Prestes les moyens de quitter le Brésil illégalement. Mais il tient à ce qu'il y reste. Une arrestation éventuelle servirait même sa propagande.

Mort lente en Hongrie

PENDANT des semaines, la lumière est restée allumée tard dans les bureaux de l'Allam Vedelmi Hatóság, la police politique de la Hongrie. Lundi 21 mai, peu après deux heures du matin, des camions de couleur brune commencèrent à ronfler à travers les rues de Budapest, s'arrêtant à une maison puis à une autre, telles des voitures de blanchisserie récoltant le linge sale de la semaine. Ce n'était pas du linge qu'ils recueillaient, mais des êtres humains. Après un certain temps, les camions prirent de la vitesse et dans le bourdonnement intense des moteurs, gagnèrent la gare avec leur chargement d'hommes, de femmes et d'enfants qui pleuraient, donnant des coups de pieds dans la paroi arrière de la voiture, gémissant comme des animaux pris au piège.

Entre le 21 mai et le 18 juillet 1951, l'A.V.H. exécutant les ordres venus de Moscou, arracha de leurs domiciles de Budapest et d'autres villes de Hongrie de 25.000 — estimation certainement inférieure à la réalité — à 70.000 personnes qui furent envoyées aux travaux forcés.

Les déportés étaient ce qui constitue la force d'une société libre : des commerçants, des industriels, des fonctionnaires, des membres du corps enseignant, des hommes de loi, des banquiers, des journalistes, des tailleurs, des mécaniciens d'automobiles. La plupart atteignaient un âge moyen et habitaient depuis longtemps la ville où ils vivaient dans un certain confort. On les envoyait dans l'Est de la Hongrie pour travailler dans les fermes où ils seraient logés dans les étables, les hangars, les porcheries et soumis à dix heures de travail quotidien, touchant une ration qui excéderait rarement 1.000 calories. Leur seul crime était d'appartenir à la classe moyenne, ce qui faisait d'eux aux yeux de Moscou des « ennemis du peuple ».

Le représentant du gouvernement hollandais se rendit au ministère des Affaires Étrangères où il offrit généreusement d'assurer un refuge à tous les déportés qui avaient des amis ou des parents en Hollande, les prenant sous sa protection. Cette proposition concernait des milliers de personnes. On se moqua de lui et on le pria de se retirer.

Ce qui arrivait en Hongrie n'était pas nouveau. Pendant des années les gens qui lisaient les journaux avaient pu étudier le fonctionnement de la machine à exterminer la classe bourgeoise roulant à travers les Pays Baltes. En 1946, la machine avait fait disparaître toute la classe moyenne de Lettonie, d'Esthonie et de Lituanie. En 1948, la machine roula à travers les villes de Bulgarie et écrasa au passage les cultivateurs vivant sur leurs terres de leur travail. Sofia comptait 450.000 habitants environ, 100.000 furent déportés. En Roumanie, en 1949, près de 1.000.000 de personnes ont été arrachées à leur demeure. Et en 1950(quelque 800.000 furent déportées de la Pologne de l'Est en Pologne centrale et de l'Ouest. L'année dernière la machine de mort et d'inhumanité atteignait la Hongrie.

Il y eut de vigoureuses protestations de la presse et des chancelleries de l'Occident. Le Président Truman, et, au nom de la Grande-Bretagne, Herbert Morrison, dénoncèrent ces pratiques barbares. A Washington, les membres du Congrès rappelèrent à la Hongrie qu'elle s'était engagée dans le Traité de Paix à « prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits de l'Homme et la liberté individuelle de toutes les personnes vivant sur le territoire hongrois sans distinction de race, de sexe, de langue maternelle et de croyance.

Budapest répondit à ce rappel par un déchaînement d'injures vénimeuses contre les dirigeants d'Occident.

Néanmoins, ces protestations de l'Occident arrêterent les déportations momentanément. Au début de décembre on apprit que les déportations recommençaient ; au milieu d'un hiver sévère, elles équivalaient à une mort presque certaine pour ceux qu'elles concernaient. D'ailleurs, cet arrêt intervenait bien tard. Plus de 2.500.000 citoyens appartenant aux classes moyennes des pays satellites avaient été arrachés à leurs demeures par les communistes, déportés, transplantés, sans compter les centaines de mille conduits dans des camps de concentration et de travaux forcés. Depuis la guerre, selon l'Intelligence Ser-

vice Américain, 1.600.000 personnes sont mortes par suite de telles déportations.

Nous connaissons bien ce qui s'est passé en Hongrie grâce aux lettres des victimes qui ont pu passer la frontière en fraude. Le premier acte de ce que les Hongrois appellent la *morte lente* est un avis officiel de bannissement : « *Vous serez immédiatement expulsé de Budapest* ». Cet avis est basé sur l'ordre numéro 8.130 du Premier Ministre et l'ordre 760 du ministre de l'Intérieur. Appel peut être fait contre cette décision, mais il ne suspend pas l'expulsion. L'ordre comporte habituellement l'indication de la résidence dans la campagne de la Hongrie orientale, où les déportés doivent obligatoirement se rendre.

Les ordres sont de trois couleurs différentes. Si vous recevez une feuille bleue, vous n'avez pas le temps de vous préparer. Les policiers sonnant à votre porte vous tendent l'avis en disant : « *Prenez vos paquets* ». (Vous pouvez emporter 20 livres ou le contenu d'un petit sac de week-end). Vous descendez les escaliers, vous montez dans un camion qui vous conduit à la gare de Magdolna où vous êtes enfermé dans un wagon à bestiaux.

Environ 10 % des déportés ont reçu la feuille bleue. Ce qui leur est arrivé, après le départ du train, personne ne le sait, parce qu'on n'a reçu aucune lettre d'eux. Ils sont probablement derrière quelques fils barbelés dans l'un des neuf camps de concentration de Hongrie ou déjà en route pour la Sibérie.

Moins de 500 heureux ont reçu des feuilles blanches. On leur accordait 800 livres de bagages et une semaine entière pour régler leurs affaires. Ce qui n'est pas beaucoup quand il s'agit de se séparer pour toujours de son intérieur, de ses amis, de tout ce que vous et votre famille avez accumulé au cours des ans.

Tous les autres, en gros 90%, ont reçu des feuilles rouges. Ils ont eu 24 heures pour se préparer et furent autorisés à emporter 80 livres de bagages. C'est de ce groupe que des lettres sont parvenues. L'histoire des déportations est leur histoire.

Environ 20 % des déportés sont des *juifs* : petits boutiquiers, tailleurs et autres professions. Beaucoup portent encore les tatouages d'Auschwitz et de Mathausen. D'autres ont lutté héroïquement dans la résistance. Souvent les mêmes bandits qui étaient au service d'Hitler font maintenant le travail pour les communistes. Un homme a écrit simplement : « *Le même homme qui m'avait emmené en 1944, m'a emmené aujourd'hui* ».

De nouveaux déportés, gagnés par le désespoir, cousent au dos de leur vêtement l'étoile jaune de David que les nazis avaient obligé les juifs à porter. Interrogé par un policier demandant pourquoi ils portaient cette étoile, l'un d'eux répondit : « *Puisque nous suivons le même chemin, nous portons le même insigne* ».

Quand la ville se rendit compte que le gouvernement agissait non pas contre les espions ou leurs propres hommes de main discrédités, mais contre le menu fretin populaire, qui ne s'occupait pas de politique, la panique se déchaîna. Budapest, selon une lettre, fut « *comme une fourmière bouleversée* ». Quelques-uns firent leurs paquets et se casèrent dans quelque hôtel obscur. Mais les hôteliers, sur l'ordre de la police, durent porter leur registre d'inscriptions trois fois par jour. D'autres essayèrent de consulter un homme de loi qui se trouvait lui-même un « *pâle* » et leur montra son propre ordre de déportation. Presque tous les hommes de loi, au nombre de 800 à Budapest, furent embarqués.

De vieilles amitiés étaient sans effet. Quand l'avocat qui avait défendu le Premier Ministre Ra-

kosi reçut son ordre de déportation, il s'adressa à son vieux client dont il reçut une réponse non signée ainsi libellée sur un bout de papier : « *Il n'y a pas d'exception* ». La comtesse Margit Bethlen, avec son propre argent et celui de ses amis avait, avant-guerre, favorisé le voyage en Suède d'un célèbre humoriste pour y subir une opération. En recevant l'ordre lui signifiant son expulsion, elle s'adressa au fils de cet humoriste, un important personnage des milieux communistes. Sans jeter un regard aux papiers sur son bureau, il répondit : « *Non, dans toutes circonstances* ». Un fonctionnaire, persuadé que son ordre de déportation résultait d'une erreur, se précipita à son bureau pour obtenir une lettre certifiant sa position. Son chef en souriant écrivit : « *Votre renvoi est immédiat* ».

Autant qu'on puisse savoir, un seul appel eut effet : celui d'un chirurgien coté, le Docteur Tigor Verehely Jeune. Celui-ci était en train d'opérer un communiste notoire quand il apprit que sa femme et sa mère avaient reçu un ordre de déportation. Il n'était pas question de le déporter lui-même, on manquait trop de docteurs à Budapest. Il ôta son masque, retira ses gants de caoutchouc et dit catégoriquement : « *Je ne vous opérerais pas plus que tout autre, tant que l'ordre de déportation ne sera pas rapporté.* » Il quitta la salle. La moitié seulement de la promesse fut tenue : sa mère resta, sa femme partit.

« *La ville est devenue le paradis des hyènes* », écrit un autre, faisant allusion à ceux qui profitent des déportations essayant d'acquérir promptement les biens des déportés. Les rues sont pleines d'hommes et de femmes hors d'eux-mêmes, poussant des brouettes chargées de pièces et de morceaux de mobilier, de peintures, de bricoles en argent, de livres précieux, de vêtements. Les œuvres d'art et autres richesses arrachées de force aux déportés ont été estimées à environ 60 millions de dollars. Les prix des articles les plus courants sont tombés très bas, parce que tout le monde en vend : un mobilier complet de salle à manger s'est vendu 5 dollars, un complet d'homme pratiquement neuf 1 dollar. Une société constituée avec l'approbation du Parti parcourt les rues disant aux gens : « *Vous serez probablement déportés mieux vaut vendre maintenant puisque vous en avez l'occasion* ». Le nom populaire donné à ces messieurs est « *Vautours et Cie* ».

La procédure des déportations est devenue vite une routine. Les ordres sont distribués les lundis, les mercredis et les vendredis ; le ramassage humain, les mardis, les jeudis et les samedis : « *Dès le matin, nous attendons en tremblant la nuit qui va venir* » écrit l'un des habitants. « *Et le soir venu, nous restons à la fenêtre, frissonnants, attendant l'aube. Notre vie est celle d'un meurtrier qui attend le verdict de la Cour, qui ne peut être que la mort* ».

Un homme s'était arrangé pour vendre ce qu'il possédait et avec sa sœur s'était retiré dans une maison de retraite, espérant être tranquille quelque temps. Il se trompait, la police leur donna la chasse et les ayant trouvés, les déporta. Même les personnes alitées furent emmenées : Une vieille femme venait d'être opérée d'un cancer, une autre souffrait des jambes et ne pouvait même pas se tenir debout. Cela ne fit aucune différence. On les porta au camion sur des brancards de fortune. Ceux qui étaient trop vieux pour marcher étaient portés ; parmi eux, la mère d'un ancien maire de Budapest âgée de 102 ans (un tiers des déportés avaient plus de 70 ans).

Ces sauvages actions policières causèrent à travers la ville un tel ressentiment que des orateurs communistes se rendirent dans les usines pour essayer de les justifier.

La réputation n'entraînait pas en ligne de comp-

te. Le baron Lagos Hatvany, professeur de littérature âgé de 72 ans, ainsi que le professeur Jozsef Frigyessi, 80 ans, gynécologue connu, furent emmenés. Jozsef Paksy, violoniste de talent, écrivit par la suite qu'il travaillait dix heures par jour dans une ferme à arracher des betteraves. La femme du prince Esterhazy, Melinda Ohrubay, ancienne danseuse étoile à l'Opéra de Budapest, écrivit pour demander une paire de chaussures parce qu'elle était obligée de marcher dans la boue des rizières tout un long jour de travail.

Emil Nagy, ancien ministre de la Justice, 82 ans et malade, attendit ses ravisseurs étendu sur une chaise longue. Comme on lui demandait où étaient ses bagages, il répondit : « *Je quitte ma bibliothèque, mes tableaux, tout ce qui m'était cher. Si je ne peux conserver ces choses, je n'ai besoin de rien. De plus, je doute que mes bagages arrivent à destination* ». En exprimant ces doutes, il avait raison. Pas plus de la moitié des bagages parviennent à destination. Quant à Nagy, il mourut en route.

Des maris ont été séparés de leurs femmes, les parents de leurs enfants. Des centaines de très jeunes enfants furent tout simplement arrachés à leurs mères, selon un plan tendant à endoctriner ces enfants pour en faire plus tard les janissaires du Kremlin. Une mère fut obligée de quitter deux jumeaux qui venaient de naître. A une autre, on enleva à la gare l'enfant de dix mois qu'elle portait sur le bras, parce que le nom de ce petit n'était pas inscrit sur les fiches de déportation. De nombreux parents firent tatouer leurs enfants afin de pouvoir les retrouver, s'ils revenaient eux-mêmes un jour.

Il y eut tant de suicides — plus de 1.000 en 8 semaines — que les autorités interdirent aux journaux de les signaler et donnèrent l'ordre aux officiers de l'état civil de rédiger les actes de façon que la mort apparut naturelle. On interdit aux droguistes de vendre des produits contenant du poison, même en petite quantité; on coupa le gaz dans les appartements dont les occupants étaient sur le point d'être déportés.

Une femme se jetant par la fenêtre laissa un mot où elle avait écrit que c'était par cette même fenêtre que son fils s'était jeté, à l'arrivée des agents de la Gestapo. Deux jumeaux, les frères Geza et Jozef Sznes, hommes d'affaires bien connus, se prirent par le bras et sautèrent ensemble par la fenêtre. La police pénétrant dans la maison quelques minutes plus tard trouva leur vieille mère morte, un tuyau de gaz serré entre les dents.

A la gare de Magdolna, les camions vidés de leur charge humaine, les déportés étaient entassés dans les wagons à bestiaux en si grand nombre qu'ils étaient obligés de se tenir debout. Durement cahotés un jour entier dans l'obscurité, respirant un air de plus en plus fétide, beaucoup parmi les plus âgés moururent en route. Des femmes enceintes perdirent leur bébé par suite de naissance prématurée. Pour parcourir 160 kilomètres le train peut rouler pendant 20 heures. Un wagon de déportés fut laissé sur une voie de garage pendant 48 heures sans qu'on y fit attention.

Une fois arrivés à destination, les déportés pénétraient dans la gare d'une assez grande ville, emplie de policiers et de jeunes communistes qui leur crachaient au visage et les insultaient par des mots qu'on ne peut reproduire. Les fonctionnaires du soviet local attendaient assis à une table sous une étoile rouge et un portrait de Lénine, pour pointer les arrivants. L'un des fonctionnaires réserva cet accueil : « *Madame Antal Kiss..., femme de cet immonde cochon de fasciste, le général Antal Kiss* ».

La maison dans laquelle les déportés étaient

cantonnés appartenait antérieurement à un fermier indépendant, ou koulak, dont la ferme à son grand regret avait été collectivisée. En lui envoyant des indésirables le Gouvernement était certain d'embêter le paysan et que, comme bien on le pense, les « hôtes » connaîtraient des heures malheureuses.

Souvent trois familles étaient logées dans une seule petite chambre et parfois 12 personnes occupaient un espace de 5 mètres sur 5. Il n'était pas question de lits, chacun dormait sur la terre battue. Pas de lumière, pas de chauffage, pas de cabinets. Il n'y avait de l'eau qu'à la fontaine du village.

La plupart des déportés vivaient dans des granges ou des dépôts abandonnés. Parfois 80 personnes, hommes, femmes et enfants occupaient en commun une grange et dormaient sur de la paille pourrie. Tôt ou tard, ils souffraient d'eczéma et étaient dévorés par les puces. Au petit jour, marche de trois à cinq kilomètres pour arriver à la ferme collective où ils travailleront pendant dix heures et toucheront de 4 à 20 francs de l'heure.

Ils n'avaient pas de vêtements de travail, mais portaient ceux qu'ils avaient à la ville, devenus rapidement des loques dans les champs de betteraves et les rizières. La plupart jetaient leurs souliers inutilisables et étaient obligés de marcher pieds nus, car ils ne pouvaient pas s'en procurer d'autres. « *La majorité des déportés, écrit un médecin de village, sont de vieilles gens et nos cœurs saignent quand nous les voyons travailler dans les fermes rationalisées ou se traîner sur les routes. S'ils travaillent, ils mangent un peu, sinon, ils vivent d'une prière.* »

Les déportés ne sont pas nourris par le gouvernement ; ils doivent subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Avec le lard à 350 francs la livre, le café à 3.500 francs la livre et une boîte de corned-beef à 1.000 francs, ils doivent subvenir à leur nourriture par les colis d'amis et de voisins généreux. Le paysan écrasé par les impôts et forcé de livrer la moitié sinon plus de ses récoltes au gouvernement, se trouve lui-même à court. Mais il s'arrange pour trouver un œuf de plus ou deux, un morceau de pain, un peu de lait. Dans un village, les fermiers ont organisé une collecte de nuit, qui ravitaille secrètement les déportés, leur procurant un petit supplément.

Cette sorte de chose est contraire à la loi et doit être faite en cachette, ce qui ne fait qu'accroître la haine déjà intense que ces fermiers résistants éprouvent pour les communistes. Personne ne sera capable d'empêcher le massacre total des communistes du lieu, tant la haine est grande, écrit un résident d'un village typique de l'Orient. « *Les prêtres et les pasteurs ont décidé de prendre un congé de quelques jours, quand le mouvement se produira, parce qu'ils ne seront pas capables d'empêcher le massacre. S'ils essayent ils seront eux-mêmes victimes de la colère populaire* ».

Les victimes de ces déportations étaient d'origines sociales diverses, mais elles avaient toutes quelque chose en commun, quelques éléments de leur éducation, de leurs traditions familiales, de leurs convictions religieuses, morales qui les empêchaient de devenir des serviteurs fidèles du régime communiste. Aucun des déportés n'a été surpris commettant un acte hostile au gouvernement, n'a résisté, n'a fait d'opposition, car il eût été emprisonné. Leurs crimes sont simplement que, descendants de familles appartenant aux classes moyennes, ils sont suspectes de restriction mentale. C'est une raison suffisante aujourd'hui pour être condamné à la mort lente dans tous les pays situés au-delà du rideau de fer.

(D'après G. Kent, *New Leader*, 21-1-1952).

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Il y a 30 ans...

L'U.R.S.S. et l'Allemagne signaient les accords de Rapallo

La presse communiste d'Allemagne orientale continue sa campagne, inaugurée il y a quelques semaines, pour l'unité allemande, contre le gouvernement du Dr. Adenauer, et d'une manière générale, contre les puissances occidentales qui, répète-t-elle à satiété, cherchent par tous les moyens à empêcher la renaissance d'une Allemagne unie.

Toutefois, moins tapageuse depuis quinze jours, cette campagne de propagande se fait plus insidieuse. C'est ainsi qu'un nouveau thème vient d'être utilisé : un rapprochement avec l'accord germano-soviétique du 16 avril 1922, connu sous le nom des accords de Rapallo, est suggéré au public allemand.

La presse d'Allemagne orientale, a en effet, évoqué complaisamment, à l'occasion de leur 30^e anniversaire, ces accords qui furent signés à Rapallo, sur la côte italienne.

M. Wilhelm Pieck, président de la « république démocratique allemande », c'est-à-dire de la zone soviétique, n'a pas hésité à rappeler lui-même, dans le *Neues Deutschland* comme dans la *Taegliche Rundschau*, du 17 avril 1952, ce que furent les accords germano-soviétiques d'il y a trente ans, et à faire ressortir les ressemblances entre la situation d'alors et celle d'aujourd'hui.

En marge de la conférence diplomatique de Gênes, qui groupaient les représentants des grandes puissances — dont l'Allemagne et l'U.R.S.S. — les délégués de ces deux derniers pays se rencontrèrent séparément, à Rapallo pour conclure notamment les conventions relatives aux dommages de guerre réciproques, ainsi qu'aux échanges commerciaux entre eux. Ils condamnaient implicitement le traité de Versailles et renforçaient à la fois la position internationale de l'Allemagne et celle de l'U.R.S.S., sortant l'une et l'autre d'un isolement diplomatique.

M. Pieck commence par se référer aux signataires des accords de Rapallo, qui furent, du côté soviétique : M. Tchitchérine, le commissaire du peuple aux Affaires Étrangères de l'U.R.S.S., du côté allemand, M. Joseph Wirth, le chancelier de la République de Weimar, sous M. Rathenau. Ce dernier est mort, (on sait dans quelles circonstances tragiques), Mais M. Wirth est encore en vie, (on se souvient de son retentissant voyage à Berlin, en décembre dernier et de ses déclarations pro-soviétiques).

Et M. Pieck d'écrire : « Les accords de Rapallo ont marqué la reprise des relations diplomatiques et consulaires entre les deux puissances. D'autre part, il a été admis de part et d'autre qu'on favoriserait au maximum les relations économiques

et commerciales. En vertu de ces accords, les deux gouvernements s'engageaient à rechercher, dans un esprit de compréhension mutuelle, les meilleurs moyens de satisfaire les besoins économiques réciproques. Ainsi, les accords de Rapallo ont réglé les questions pendantes entre les deux pays, lourd héritage du passé, et ont constitué le point de départ des rapports nouveaux entre les deux Etats, auxquels, dans le respect de l'égalité, ils assuraient les possibilités d'une coopération économique et pacifique. »

L'auteur cite alors en exemple de « désintéressement » de l'U.R.S.S. et le rôle joué alors par Lénine et Staline qui tous deux auraient donné des instructions à Tchitchérine d'agir pour améliorer la situation catastrophique de l'Allemagne. Par contre M. Pieck ne souffle mot des avantages qu'ont retiré les Soviétiques des accords de Rapallo sur le double plan politique (fin de l'isolement de l'U.R.S.S.) et économique : (livraison à la Russie d'une partie importante des exportations allemandes dont elle avait, plus que jamais, un besoin urgent).

On devine aisément où le leader communiste allemand veut en venir. A suggérer un nouveau « coup de Rapallo », c'est-à-dire la conclusion de nouveaux accords germano-soviétiques dans le dos des puissances occidentales. La dernière partie de son article est intitulée : « Une grande leçon pour le présent ». Et d'exalter l'entente entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne :

« Sept ans après la fin de la guerre de Hitler, le peuple allemand est encore privé d'un traité de paix. L'Allemagne est déchirée à cause de la politique des puissances impérialistes de l'Occident... Et voici de nouveau l'U.R.S.S. qui fournit la base d'une Allemagne démocratique et pacifique, en proposant la réunification de l'Allemagne et son admission inconditionnelle et de plein droit, sur un pied d'égalité dans le concert des peuples. Celui qui lit sans parti pris les clauses politiques, économiques et militaires du projet de traité du gouvernement soviétique, doit reconnaître qu'elles garantissent l'indépendance nationale de l'Allemagne, la liberté politique à l'intérieur, la souveraineté politique et économique vis-à-vis de l'étranger, la défense des frontières et de l'intégrité territoriale de l'Etat allemand réuni. Ces clauses sont rédigées dans le même esprit, selon la même conception politique, que ceux qui avaient inspiré la politique étrangère soviétique laquelle a su donner au peuple allemand les accords de Rapallo. »

L'article de M. Pieck n'est pas isolé. La veille de sa parution, un autre personnage important de la zone soviétique, M. Anton Ackermann, secrétaire d'Etat du gouvernement de Berlin, publiait, dans la *Taegliche Rundschau*, organe de l'Armée rouge en Allemagne, une dissertation de trois colonnes, sous le titre : « *Rapallo ou Locarno ?* ».

Nous ne reprendrons par la démonstration de M. Ackermann qui recoupe d'une manière à peu près totale celle de M. Pieck. Nous mentionnons son article parce que, à côté de celui de M. Pieck tout entier consacré à la propagande, il laisse percer l'inquiétude des communistes allemands (et peut-être des Soviets eux-mêmes) de-

vant la possibilité d'un accord entre Allemands et Occidentaux. C'est en effet à Locarno que furent signés, le 16 octobre 1925, les accords entre l'Allemagne, les puissances occidentales, la Pologne et la Tchécoslovaquie, mettant fin à l'orientation vers l'Est de la politique allemande.

Bien entendu, M. Ackermann affirme que si Rapallo avait marqué la renaissance et l'indépendance de l'Allemagne, Locarno a enchaîné l'Allemagne à l'Ouest, au détriment de la « paix ». C'est-à-dire au grand dam de l'Union soviétique.

Ainsi, la propagande monstre qui se déroule en Allemagne autour du projet de traité allemand, proposé par Moscou, se fait plus insidieuse, plus habile. La grosse caisse cède le pas au chant des sirènes communistes.

Les communistes flattent les contremaîtres dont ils ont besoin

Pendant les premières années d'après-guerre, cadres techniques et contremaîtres étaient confondus dans la même désapprobation de la part des dirigeants de la zone soviétique en Allemagne. C'était l'époque du démantèlement d'usines, de l'arrêt presque total de la production, du marasme économique.

Après avoir consommé et épuisé les stocks accumulés par le régime national-socialiste, l'administration soviétique de l'Allemagne de l'Est s'est vue dans l'obligation de remettre en marche les industries, les transports, le commerce intérieur et extérieur. La création du gouvernement fantôme présidé par Otto Grotewohl a été immédiatement suivie de la promulgation d'un plan de production quinquennal. L'Allemagne orientale ruinée ne pouvait, en effet, être d'aucun secours à l'U.R.S.S. qui a donc décidé de remettre sur pied une machine économique pour mieux l'exploiter.

Or, l'exécution du plan quinquennal nécessitait la restauration de l'autorité dans les différents secteurs de l'industrie et des transports. Nous avons déjà eu l'occasion de montrer (*B.E.I.P.I.*, n° 62, pp.17 et 18) comment la S.E.D. communiste en est venue à imposer l'octroi aux techniciens d'avantages supérieurs à ceux dont ils avaient autrefois bénéficié. Nous avons remarqué en même temps la mauvaise grâce avec laquelle les ouvriers appliquaient ces consignes nouvelles et absolument contraaires à la « politique » précédente qui consistait essentiellement à flatter les travailleurs manuels.

Brusquement, cette « intelligentsia » tant abhorrée a été couverte de fleurs et la presse communiste ne tarissait plus d'éloges à son sujet.

Ce retour en grâce des ingénieurs et des techniciens devait logiquement être suivi de mesures similaires en faveur des agents de maîtrise dont le concours est aussi indispensable à la réalisation du plan quinquennal que celui des cadres supérieurs.

La *Taegliche Rundschau*, organe de l'Armée rouge en Allemagne, vient de lancer une campagne destinée à revaloriser le rôle et les fonctions des contremaîtres, trop longtemps confondus avec les manœuvres. A la date du 9 avril, le quotidien soviétique a publié, en effet, un éditorial intitulé : « *Le contremaître — promoteur du renouveau* » et qui débute par ces lignes :

ne s'est vu investi de responsabilités plus hautes qu'à l'heure actuelle où il s'agit d'édifier dans la paix la république démocratique allemande. Dans une économie capitaliste, le contremaître n'était qu'un simple surveillant qui commandait les ouvriers et contrôlait leur travail. Dans un ordre économique démocratique (= communiste, N.D.L.R.), il doit être le promoteur de toutes les nouveautés... Le rôle des contremaîtres est d'assumer la responsabilité pleine et entière en ce qui concerne l'accroissement de la productivité du travail, et l'abaissement des prix de revient, ils doivent veiller aussi à ce qu'une économie stricte des matières premières préside à la fabrication et à ce que l'initiative des travailleurs tendant à améliorer la production soit partout prise en considération. »

De ce texte touffu, il résulte que :

1) la direction et le commandement ont été remis entre les mains des ingénieurs et autres techniciens qualifiés,

2) l'exécution des tâches quotidiennes : économie de matières premières, rendement des ouvriers, stakhanovisme, émulation socialiste, abaissement du prix de revient, etc., en un mot la surveillance constante des ouvriers, ont été confiés aux contremaîtres,

3) l'ouvrier n'est plus qu'un matricule de l'armée qui combat « sur le front de la production ». Outre son encadrement technique, somme toute assez normale mais combien hiérarchisé, elle possède son encadrement politique qui, lui est assuré, à la fois par le P.C. et par les syndicats d'Etat.

La publication de l'index analytique ayant donné lieu à de nombreuses demandes de numéros isolés pour compléments de collections, nous signalons aux membres de notre Association que les numéros dont la liste suit, sont entièrement épuisés. Nos 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 23 - 25 - 30 - 31 - 32 - 38 - 39 - 42 et 63.

« *Jamais encore en Allemagne, le contremaître*

« La cliente cherche en vain »

Ces quelques mots forment le sous-titre d'un très long article, relégué à la cinquième page de la *Taegliche Rundschau*, du 23 avril, et qui se préoccupe — une fois n'est pas coutume — des difficultés vestimentaires de la population en zone soviétique.

Il porte le titre général, tout aussi révélateur : « *Pourquoi les magasins de confection sont-ils mal approvisionnés ?* »

On sait qu'en Allemagne orientale, tout comme dans les autres pays satellites, le commerce de détail est, dans une large mesure, entre les mains de l'Etat. Les magasins d'une même branche sont regroupés au sein d'une organisation centrale du commerce, les H.O. Aussi ne sera-t-on pas surpris que l'article de la *Taegliche Rundschau*, dû à la plume d'un « spécialiste », ne soit, aux neuf dixièmes, qu'une dissertation savante sur les méthodes de production, sur le stakhanovisme dans les industries textiles, sur la manière de faire des prévisions de vente, sur les conventions germano-tchèques prévoyant la coordination des productions textiles des deux pays, etc., etc.

Sous ce fatras doctrinal et théorique, perce çà et là une note plus véridique, plus proche de la vie quotidienne des Allemands de l'Est, des ménagères en particulier. Ce sont ces passages qui méritent de retenir l'attention.

« Où sont cachés tous les manteaux d'hiver ? Cette question revenait fréquemment dans la bouche de toute la population, pendant toute l'année dernière. La chasse des clientes après un manteau d'hiver — quel que fût son aspect — était devenue légendaire et une source de bons mots. »

Les exemples cités par la *Taegliche Rundschau* seraient de bonnes anecdotes, s'ils n'étaient pas aussi fréquents et surtout s'ils ne représentaient pas une gêne très sérieuse pour la population.

C'est ainsi qu'au moment des « soumissions », en vue du renouvellement des stocks pour les six prochains mois, les magasins de confection pour jeunes filles, à Dresde, ont pratiquement omis de commander des robes de première communion. Cela se passait au mois de novembre dernier.

« Ils n'ont passé qu'un tout petit nombre de commandes de ces robes de fillettes. Puis, quelques

jours avant Pâques, les dirigeants des fabriques de Dresde, ont reçu l'ordre, émanant de la direction provinciale de Saxe, de livrer sous huitaine, 600 robes pour la première communion. »

Le commentateur décrit alors les perturbations survenues dans les plans de production qui ont été mis sens dessus sens dessous. En dépit des prodiges qui, selon l'auteur, auraient été accomplis par ladite fabrique, toutes les clientes — et elles ont été des centaines — n'ont pu être servies.

On sait que la zone soviétique — comme tous les pays d'Europe orientale — souffre d'un manque à peu près général d'articles textiles. Cette pénurie réelle est encore aggravée par une distribution qui se veut planifiée mais qui en fait est désordonnée, souvent fantaisiste. Au grand détriment des consommateurs.

Sur un ton moins direct, la *Taegliche Rundschau* écrit encore :

« Dans des conversations courantes, on a de plus en plus critiqué, ces derniers temps, notamment parmi la clientèle féminine, les coupes inadaptées et le choix très limité de vêtements vendus dans les magasins de confection. Il est normal que l'on se demande pourquoi tel client désireux d'acheter un costume ou toute autre pièce, lorsqu'il les a essayés, secoue la tête et quitte le magasin H.O. sans rien acheter du tout, n'ayant rien trouvé à sa convenance. C'est de là que naît alors la critique qu'on adresse à l'industrie qui, tout en exécutant les plans de production, fabrique des articles qui sont en fait introuvables... »

Il ne suffit pas d'incriminer une mauvaise organisation de la production et de distribution commerciale. Ce que le journal ne dit pas — ou ce qu'il ne peut dire — c'est que l'U.R.S.S. prélève sur la production courante de la zone soviétique, quantité d'articles et de produits les plus variés, au double titre de réparations de guerre et d'exportations s'insérant dans le cadre d'un « accord de commerce quinquennal ».

Il en résulte, pour la population, une pénurie incroyable de biens de consommation courante, à commencer par les denrées alimentaires et les textiles. La question vestimentaire est devenue un véritable cauchemar pour les Allemands de l'Est.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Un procès révélateur

Pendant trois jours consécutifs, les 18, 19 et 20 avril, la presse tchécoslovaque a fait grand cas d'un procès qui, sans l'extrême rigueur du verdict, n'aurait rien de spectaculaire. Il s'agissait de juger onze prévenus, accusés d'avoir fabriqué et mis en circulation de faux tickets d'alimentation et coupons-textiles. Un procès banal, somme toute, mais auquel on a fait une publicité qui montre l'importance politique que les dirigeants communistes du pays y attachaient.

C'est le deuxième grand procès, en quelques mois, destiné à frapper d'une manière exemplaire la contrefaçon des titres d'alimentation et le marché noir en général. Ainsi que le rappelle le *Rude Pravo*, du 18 avril, « L'accusé principal

Valek, et ses complices, n'ont pas interprété comme un avertissement sérieux le procès analogue de la bande de faussaires dirigé par Jan Maticka, jugée et condamnée en juillet dernier. »

Cette fois-ci, les peines sont d'une sévérité extraordinaire. D'après le *Rude Pravo*, du 20 avril, quatre des accusés ont été condamnés à la pendaison, sans parler d'une condamnation aux travaux forcés à perpétuité (frappant un femme), les autres peines allant de 9 ans de prison à 25 ans de détention, plus la perte des droits civils et la confiscation de tous les biens.

Dans son commentaire, l'organe du P.C. tchécoslovaque, du 18 avril, présente toute cette affaire politique :

« L'acte d'accusation rédigé par le procureur général E. Svach montre l'ampleur extraordinaire de l'activité criminelle des prévenus qui, par leurs agissements, ont privé la population de rations alimentaires équivalant aux quantités allouées pendant un mois entier à 70.000 personnes, soit la totalité des habitants d'un district moyen. Notre Sécurité nationale a découvert d'ailleurs de nombreux groupes de faussaires de titres d'alimentation opérant dans des conditions analogues... La bande de criminels qui doivent répondre maintenant de leurs crimes a choisi précisément, pour amplifier son activité, le moment où le Parti communiste et le gouvernement avaient décidé de prendre des mesures en vue d'accroître la production agricole et d'améliorer ainsi le ravitaillement de la population... »

Selon le compte rendu que publie le *Rude Pravo*, le principal accusé aurait répondu à une question du président du tribunal : « Oui, notre activité était dirigée contre le régime démocratique et populaire », déclaration que la presse a jugée suffisante pour présenter les prévenus comme des « ennemis du régime et de la classe ouvrière ».

Nous avons dit qu'une publicité soigneusement orchestrée a accompagné toute cette affaire. Elle ne s'est pas manifestée seulement par la place, disproportionnée semble-t-il, qui a été réservée au procès lui-même par la presse dans son ensemble. Au moment précis où le tribunal commençait « l'étude » du volumineux dossier, une « exposition où étaient rassemblées les pièces à conviction et notamment les faux tickets d'alimentation mis en circulation » a été inaugurée dans un immeuble de la principale avenue de Prague, le Vaclavské náměstí. Le *Rude Pravo*, du 18 avril, reproduit d'ailleurs une photographie de quelques-unes des pièces qui y sont exposées ; ce même journal annonce, le lendemain, que déjà plus de « deux mille personnes ont visité l'exposition des documents prouvant la culpabilité des faussaires de tickets d'alimentation et des rois du marché noir... »

Une assistance nombreuse a été « remarquée » par le rédacteur du *Rude Pravo* (du 19). Or, comme « on pouvait y voir non seulement les délégués ouvriers des principales entreprises industrielles de la région de Prague, mais aussi ceux

des mines, des entreprises métallurgiques, des entreprises nationalisées, des fabriques diverses, des coopératives agricoles uniques de tous les coins de la Bohême et de la Moravie », force est bien d'admettre que cette assistance a été « provoquée » par des circulaires plus ou moins impératives du P.C. tchécoslovaque.

Quelles sont les denrées faisant l'objet du marché noir en Tchécoslovaquie à l'heure actuelle? Le procès permet d'en donner une liste à peu près complète :

— « A la question du président du tribunal, pourquoi l'accusé a cherché avant tout à fabriquer de faux tickets de viande, de matières grasses et de sucre, celui-ci répondit cyniquement : « Parce que c'étaient les denrées les plus recherchées et pour lesquelles les gens sont prêts à payer les prix les plus élevés. » (*Rude Pravo* du 18 avril).

D'autre part, les divers co-accusés ont avoué avoir trafiqué sur le savon, le chocolat, les gâteaux secs, la pâtisserie, le saindoux, les textiles etc.

Dans sa déclaration finale, le procureur général a mis l'affaire en rapport avec « l'impérialisme américain », les « fauteurs de guerre », la « réaction intérieure et internationale »... et même avec la « guerre bactériologique en Corée ».

Le procès que nous venons de résumer est instructif à plus d'un point de vue. Il montre ou démontre en particulier :

1) La persistance de la pénurie (qui s'aggrave) d'à peu près tous les produits de consommation courante, y compris le sucre que la Tchécoslovaquie produisait, autrefois, en quantités considérables.

2) L'existence d'un marché noir généralisé auquel a recouru la grosse majorité de la population, et partant, l'échec du système planifié de production et de distribution commerciale.

3) La nécessité, pour les dirigeants communistes, d'organiser des procès à grand spectacle pour essayer de diminuer l'ampleur du marché noir.

4) Le mécontentement de la population que, compte tenu des faits rapportés ci-dessus, il est aisé de deviner.

De petits désagréments qui sont d'inextricables problèmes

Contrairement à son habitude, le *Rude Pravo* du 25 avril, généralement si avare de « faits divers » qui pourraient donner l'impression que tout ne va pas pour le mieux dans la république du camarade Gottwald, a commis plus d'indiscrétions que d'habitude au cours de ses douze numéros de la quinzaine. Sous trois rubriques différentes, les rédacteurs ont laissé passer une demi-douzaine de petits faits apparemment insignifiants mais qui en disent long à la fois sur l'état d'esprit de la population laborieuse et sur ses difficultés innombrables.

Habituellement, la petite chronique intitulée « Les échos du jour » contient une ou deux petites notices faisant ressortir la douceur de vivre sous le régime communiste et rappelant la triste époque, heureusement révolue, du capitalisme. Or, le 25 avril, on peut y lire :

1) « Il arrive fréquemment que les consommateurs n'ont pas lu dans leur journal l'avertisse-

ment concernant la validité de certains tickets et la délivrance des marchandises rationnées. C'est ainsi que, par exemple, en mars dernier, nombreux ont été ceux qui ignoraient que la validité du ticket de lait expire non pas le 31 mais le 30 du mois. Bien que cette nouvelle ait été portée à la connaissance du public par voie de presse, certains consommateurs ne l'ont pas lue ou, l'ayant lue, l'ont oubliée, et le dernier jour du mois ils ont ensuite réclamé la marchandise contre des tickets qui n'étaient plus valables... Il y a quelques jours, le ministère du commerce intérieur a publié un communiqué faisant savoir que la ration de pommes de terre pour mai devait être distribuée dès avril, ceci afin de rendre disponibles pour le stockage de légumes les caves des magasins d'alimentation. Les pommes de terre qu'on n'aura pas touchées avant la fin de ce mois-ci, bien que théoriquement attribuées pour le mois de mai, ne pourront plus être délivrées... Notre avertissement cherche à prévenir les ma-

l'entendus auxquels pourrait donner lieu la non-délivrance des pommes de terre du mois de mai. »

2) « Le journal local d'Olomouc, Straz Lidu, a publié récemment une statistique des heures d'absences non excusées au cours de l'année dernière dans le district de Bruntal. Au total, les heures de travail ainsi perdues se chiffrent par 450.000 pour les ouvriers et 37.000 pour les employés... Cela représente une perte permanente, tout au long d'un mois, de 2.246 ouvriers et 186 employés. Ou bien encore l'absence permanente pendant une année de 187 ouvriers et 15 employés pour un seul district... »

D'une autre rubrique du même jour et qui s'intitule : « Les lettres de nos lecteurs », nous retiendrons l'aveu de la pénurie de textiles qui sévit en Tchécoslovaquie. En effet, le *Rude Pravo* titre victorieusement : « Résultats très encourageants de la collecte de vieux textiles. » Nous y apprenons que tel élève d'une école primaire a ramassé à lui seul 302 kilos de vieux vêtements. Une institutrice fait part du succès de ses élèves qui ont collecté 735 kilos de tissus dont 522 kilos de vieille laine.

En marge des lettres qu'il a reçues, le *Rude Pravo* raconte la déception des habitants d'un village auxquels on avait promis de faire une projection cinématographique patronnée par les plus hautes personnalités locales et départementales. « Le 17 février 1952, écrit le quotidien communiste, le cinéma ambulante devait donner une représentation dans la commune de Haje, près de Pilsen. Pratiquement tous les habitants des deux villages voisins se sont rassemblés pour assister à cette séance. Mais l'appareil de projection promis n'est pas arrivé. »

Ces petits désagréments deviennent sérieux lorsqu'il s'agit, par exemple, de la conservation de denrées périssables. C'est ainsi que le feuilletoniste du *Rude Pravo* — toujours en date du 25 avril — raconte l'histoire que voici :

« Au mois de novembre 1950, fut transportée dans le magasin de vente n° 119, rue Neruda à Prague, de la coopérative « Fraternité », une immense armoire frigorifique, marque « Frigera ». L'armoire frigorifique, y compris tous les accessoires, a dû attendre longtemps, très longtemps que quelqu'un veuille bien venir la brancher ; elle était de toute évidence destinée à conserver, à toute époque de l'année, donc même en été, les précieuses denrées périssables que vendait le magasin. Un peu honteuse, l'armoire a été là, pendant toute une année, pendant toute l'année dernière ; elle a fait l'objet d'on ne sait combien de remarques désobligeantes, voire de plaisanteries de la part d'une clientèle ironique ; elle est devenue le cauchemar du chef de vente et des vendeuses... Le chef de vente est une femme encore jeune. Malgré son âge elle craint de ne jamais voir l'armoire frigorifique branchée. L'été dernier, force lui était d'avoir recours au livreur de glace à rafraîchir qui passait quotidiennement devant son magasin. « Vous n'avez donc pas une armoire frigorifique, disait le livreur. Il nous est prescrit de ne livrer la glace que là où on n'a pas d'armoire frigorifique. » — « J'ai bien ici l'armoire, mais elle ne sert à rien. Elle ne fait que me prendre la place, répondait la vendeuse de mauvaise humeur. »

Et le feuilleton de conclure : « Une armoire frigorifique aussi « avantageuse » se trouve dans le magasin n° 116 de la même coopérative de vente, rue Loretanska à Prague, et quantité d'autres armoires dans le même cas dans les autres succursales. »

Le feuilleton est intitulé : « La crainte du beau temps ».

Il contient aussi cette sentence : « Les armoires frigorifiques inutilisées ne prouvent pas précisément que la Coopérative de vente « Fraternité » serve mieux sa clientèle ouvrière qu'une entreprise commerciale privée. »

Dont acte.

Lorsque l'agriculture défaille...

A chacune de ses sessions, devenues bi-mensuelles, le Comité central du P. C. tchécoslovaque examine à fond la situation de telle branche industrielle, commerciale ou agricole. Chaque fois, un communiqué interminable, publié à l'issue de ses délibérations, retrace l'historique de l'affaire, énumère les points faibles et les critiques « justifiées », définit les remèdes. C'est ainsi qu'au cours de l'hiver dernier, des « documents d'une importance historique » (on remarquera que tous les documents émanant du C.C. sont qualifiés « historiques ») ont étudié successivement d'une manière critique, parfois violente : les houillères, les mines de fer et les métaux non-ferreux, la métallurgie et la sidérurgie, les industries mécaniques, chimiques, énergétiques, les fabriques de textiles, etc.

Entre le début de mars et la mi-avril, le Comité central du P.C. s'est penché plus particulièrement sur la situation — qui est loin d'être satisfaisante — de l'agriculture en Tchécoslovaquie. Trois documents, à raison d'un communiqué par quinzaine, témoignent du sérieux de la crise qui sévit dans les campagnes. Ainsi que le rappelle le *Rude Pravo*, du 16 avril : « Ces derniers temps, le Parti et le gouvernement ont publié toute une série de décisions concernant l'agriculture, ten-

dant à relever et améliorer notamment la production de la viande, des céréales et autres produits des champs, et à assurer un approvisionnement suffisant des travailleurs. »

Cette phrase laisse supposer que l'approvisionnement de la population a été, jusqu'à présent, plus qu'insuffisant. Dans un commentaire d'une platitude peu courante, même pour la presse communiste, ce même *Rude Pravo* écrit des lapalissades du genre de celles-ci :

« Si les agriculteurs agissaient conformément aux conseils du Parti et du gouvernement, ils seraient à même de produire davantage, donc de livrer davantage au marché, et par conséquent, d'accroître leurs revenus. Dès lors, les travailleurs des villes, leurs familles et leurs enfants pourraient avoir une table mieux fournie. Si la production agricole intérieure était augmentée, nous pourrions diminuer les importations de denrées alimentaires en provenance de l'étranger, et serions alors à même d'accroître l'importation des articles indispensables et des matières premières. »

Le *Rude Pravo* du lendemain, c'est-à-dire du 17 avril, reconnaît dans son éditorial en première

re page que : « Notre production agricole est considérablement en retard par rapport à la production industrielle... Dans l'intention de venir en aide aux agriculteurs des coopératives, aux ouvriers des stations de tracteurs et machines, aux mécaniciens travaillant sur ces machines, à tous les travailleurs de l'agriculture, le Parti et le gouvernement, soucieux d'assurer à notre peuple une table mieux garnie, ont adopté des mots d'ordre qui résolvent plusieurs des plus importantes questions relatives à la production agricole. Dans ces documents est clairement définie la voie à suivre pour accroître la production agricole et assurer l'édification du socialisme dans les campagnes (cette dernière expression signifie, dans le jargon communiste : collectiviser l'agriculture. N.D.L.R.). En mettant en pratique les décisions du Parti et du gouvernement concernant : 1) la production de la viande, 2) l'organisation et le fonctionnement des stations de machines agricoles, 3) l'exécution des travaux de printemps, 4) la production de la betterave sucrière et des pommes de terre, 5) l'amélioration de l'élevage, on assurera un meilleur approvisionnement de notre peuple, on accroîtra les parts des kolkhoziens, on augmentera les revenus des travailleurs dans l'agriculture. »

Il n'apparaît pas que les consignes, pourtant impératives, du P.C. et du gouvernement aient été suivies. Le *Rude Pravo* le reconnaît, avec mauvaise grâce : « La réalisation des tâches définies par le Parti et par le gouvernement laisse à désirer ; elle souffre de trop nombreuses insuffisances. Certains permanents et certaines organisations du Parti croient à tort qu'ils doivent se borner à expliquer et à convaincre les intéressés et que pour le reste ils peuvent laisser faire. Ils croient à tort qu'ils peuvent se dispenser d'effectuer un contrôle strict des réalisations prescrites... »

Prenons un exemple. La « décision » du C.C. du P.C., en date du 7 mars, vise tout particulièrement les stations de machines agricoles. On peut y lire (d'après le *Rude Pravo*, du 9 mars) le passage que voici :

« Les contrats qui devaient régler les rapports entre les coopératives agricoles uniques, d'une part, et les stations de machines agricoles d'autre part, n'ont tout simplement pas été conclus, et même lorsque de tels contrats avaient été signés, ils n'ont pas été exécutés dans un grand nombre de cas par les « Stations », ou encore les délais d'exécution des travaux n'ont pas été respectés... Dans la plupart des Stations de machines agricoles, le principe de la responsabilité personnelle n'est pas mis en application... Il en résulte que les travaux effectués n'ont pas été contrôlés du point de vue de la qualité et qu'en définitive ils ne sont pas ce qu'ils devraient être, ils ne correspondent pas aux principes de « l'agrotechnique ». Trop souvent des employés irresponsables martyrisent les machines qui leur sont confiées, ce qui se traduit par un coefficient élevé d'immobilisation pour cause de réparation. »

« Le nombre de personnes employées sur les machines agricoles augmentant plus rapidement que le rendement par machine agricole ou par tracteur, il en découle que la productivité par ouvrier est en baisse... »

Comme nous l'avons vu plus haut, les consignes données par le Parti en vue de redresser la situation n'ont pas été exécutées. On en conclura que les critiques formulées au cours des cinq dernières sessions du C.C. — et dont nous n'avons reproduit qu'un bref extrait ne portant que sur un seul des cinq communiqués — n'ont rien perdu de leur valeur.

Aucune amélioration — et c'est là le point grave — n'est encore signalée. L'agriculture continuera à être le talon d'Achille du régime.

POLOGNE

Une contribution à la russification

Nouveau cadeau soviétique

Les journaux du mois d'avril ont publié pendant plusieurs jours, à la une, comptes rendus de cérémonies, télégrammes de remerciements, articles enthousiastes, consacrés à la construction à Varsovie d'un gratte-ciel de 30 étages. La grande nouvelle, la voici : soudain, sans qu'un tel projet fût envisagé ou prévu, l'Union Soviétique, dans un brusque élan d'affection, a proposé au gouvernement polonais de construire à ses frais un Palais de la Culture et de la Science. L'Académie polonaise des Sciences, la Société de la Science Universelle, le Musée de l'Industrie et de la Technique, ainsi que les associations culturelles de la jeunesse doivent occuper cet énorme immeuble.

C'est le 5 avril dernier qu'un accord relatif à cette construction fut signé à Varsovie entre les gouvernements polonais et soviétique, en vertu duquel ce dernier s'engage à payer tous les frais et, de plus, à fournir ses propres ouvriers, techniciens et ingénieurs.

Que se cache-t-il derrière ce « don généreux » ? Nul n'ignore que la Russie pille la Pologne tant qu'elle peut. Et même lorsqu'elle annonce à cor et à cri une « donation », elle se la fait payer. Ce fut ainsi avec le fameux escalier mécanique « offert » à l'autostrade W.-Z. de Varsovie. On s'est confondu en remerciements... Mais, en fin de compte la Pologne dut payer le « cadeau » plus cher que si elle l'avait acheté en France, par exemple.

L'U.R.S.S. a besoin pour sa politique d'effets de propagande. L'affaire de Katyn, récemment remise à l'ordre du jour par le Congrès des Etats-Unis, a ravivé des souvenirs douloureux. D'autre part, on se souvient de l'impassibilité avec laquelle les troupes soviétiques, campées sur la rive droite de la Vistule, ont laissé les Allemands détruire méthodiquement Varsovie dont la population s'était soulevée pour faciliter la victoire de l'Armée rouge. D'autant plus que l'opinion occidentale montre actuellement un renouveau d'in-

térêt — certes avec retardement — pour les insurgés abandonnés à eux-mêmes. On ne l'ignore pas en Pologne.

L'U.R.S.S. tient donc actuellement à provoquer un choc psychologique, à effacer des souvenirs défavorables pour elle. Ces raisons ressortent visiblement des discours prononcés et des articles écrits à l'occasion de la construction du gratte-ciel.

Ainsi, à l'issue de la cérémonie de la signature de l'accord, J. Cyrankiewicz, président du Conseil des ministres, a souligné :

« La chaleur et l'importance particulières de ce don à la nation polonaise résident dans l'aide apportée par l'Union Soviétique pour effacer les traces des terribles destructions et mutilations qu'ont infligées à notre chère Varsovie les sbires hitlériens qui voulaient l'exterminer ; c'est une aide apportée à la reconstruction d'une nouvelle capitale, plus belle et plus magnifique qu'elle puisse jamais être et qu'elle n'a jamais été. »

Le télégramme de remerciement, exprimant « la gratitude chaleureuse pour le don amical et généreux » que Biérut envoya à Staline, dit :

« Le magnifique bâtiment que les hommes soviétiques, ouvriers techniciens, ingénieurs et architectes, élèveront au cœur même de Varsovie, détruite par les vandales fascistes, sera pour tous les temps le monument de la sollicitude fraternelle à l'égard des autres nations, réalisée pour la première fois dans l'histoire de l'humanité par les peuples soviétiques ; ... il sera le monument de la générosité et de la grandeur de la nation russe et de toute la famille unie des peuples de l'U.R.S.S., il sera le monument de la grande époque stalinienne, de ses forces inépuisables et de ses idées invincibles. » (Glos Pracy, (La Voix du Travail), du 7 avril 1952).

(Remarquons, en passant, que la flagornerie s'adresse plus particulièrement à la nation russe et à Staline, évidemment).

« Lorsque nous regarderons les ouvriers soviétiques travailler à la construction du plus beau bâtiment de notre capitale, nous penserons en même temps : ce sont les mêmes mains qui — alors armées de carabines — libéraient notre capitale ». (Glos Pracy du 7 avril 1952).

« L'Union Soviétique nous accorde une aide universelle pour reconstruire notre capitale détruite par les sbires hitlériens, dont les traces sont suivies par les impérialistes américains. » (Trybuna Ludu, (La Tribune du Peuple) du 6 avril 1952).

L'anniversaire de Bierut

Il s'avère que la troisième année du Plan sexennal est particulièrement ardue. Les normes de production imposées sont très élevées. Il est de plus en plus difficile de recruter dans les campagnes la main-d'œuvre que nécessite l'industrie. D'ailleurs, la formation trop accélérée des éléments ruraux ne donne pas, on s'en doute, de bons résultats. Sans parler de la résistance des travailleurs des régions industrielles.

Face à ces difficultés, les gouvernants polonais ont mis en marche toute la machine de propagande, de sorte qu'elle bat actuellement tous les records. Pour extorquer aux travailleurs un plus

Les autres objectifs du « don généreux »

Toute action soviétique vise plusieurs objectifs. En l'occurrence, il s'agit de faire venir d'un seul coup de nombreux Russes en Pologne. Après les spécialistes, envoyés en nombre sans cesse croissant dans tous les domaines de l'activité nationale, on fera venir des ouvriers, triés sur le volet et parfaitement formés pour les tâches qu'ils auront à accomplir. Autrement dit, la construction du gratte-ciel est un prétexte pour inaugurer la troisième phase de la russification. (La première ayant été marquée par la venue des Russes, d'origine polonaise, la deuxième fut celle des « spécialistes » et la troisième sera caractérisée par l'arrivée massive d'ouvriers).

L'afflux d'ouvriers soviétiques en Pologne est motivé par la nécessité d'inculquer aux travailleurs polonais les méthodes soviétiques de travail. Stéphane Jedrychowski, vice-premier ministre l'a souligné, certes assez délicatement, à la 4^e Conférence nationale des ouvriers du Bâtiment :

« Ce bâtiment sera construit, en principe, par les ouvriers, techniciens et ingénieurs soviétiques, mais environ 4 à 5.000 ouvriers, ainsi que des ingénieurs polonais prendront part à la construction. »

« Cet énorme chantier sera non seulement une magnifique preuve d'amitié polono-soviétique, mais également une grande école pour notre Bâtiment. » (Glos Pracy, du 7 avril 1952).

Cela fut d'ailleurs exprimé tout à fait nettement par les participants de cette Conférence dans le télégramme adressé à Staline :

« Nous, les travailleurs du Bâtiment, nous sommes extrêmement contents d'apprendre que nos camarades soviétiques viendront chez nous, non seulement pour consacrer à la reconstruction de Varsovie leur travail et leurs grands moyens matériels, mais aussi — ce qui nous est particulièrement précieux — pour nous enseigner l'application de toutes les magnifiques réalisations élaborées par le bâtiment soviétique, le bâtiment pacifique le plus avancé du monde. » (Glos Pracy, du 8 avril 1952).

Avant la première guerre mondiale, il y eut, dans le Royaume de Pologne d'alors, nombre de « spécialistes » analogues, — les Russes qui travaillaient dans l'administration, dans la police, l'Okrana, dans la gendarmerie, dans l'enseignement. Mais on n'a jamais fait tant de bruit pour remercier le tsar de la Sainte-Russie, également le « bien-aimé » ; nul ne s'avisait non plus de lui faire adresser des remerciements lorsque des ouvriers russes, préalablement formés par l'Okrana, venaient se mélanger aux travailleurs polonais...

Il n'en est pas de même, à présent...

fort rendement l'on organise tous les mois une solennité, à l'occasion de laquelle ils doivent prendre des engagements de production, soi-disant « volontaires », mais en réalité obligatoires, rigoureusement imposés.

Au mois d'avril, c'est l'anniversaire de Bierut qui provoqua un véritable délire de paroles dans la presse et dans des réunions, et qui servit en même temps de prétexte pour faire augmenter les engagements de production.

Voici un des très nombreux exemples de ces engagements de production :

« Les participants de la IV^e Conférence Nationale du Bâtiment convoquée en raison des grandes tâches de la troisième année du plan sexennal, l'adressent, Citoyen Président, leurs hommages de profonde considération et te communiquent que, pour honorer ton 60^e anniversaire, 250.000 ouvriers, travailleurs de choc, techniciens et ingénieurs ont pris des engagements de production d'une valeur de plus de 100 millions de zlotys. En même temps, nous te promettons, Citoyen Président, que 500.000 travailleurs du Bâtiment exécuteront le Plan avant terme, en diminuant le prix de revient et en améliorant la qualité des travaux accomplis. » (Glos Pracy, organe de la centrale syndicale, du 8 avril 1952).

De même, les journaux publient des lettres, d'innombrables lettres d'hommes et de femmes, et aussi d'enfants, toutes rédigées sur le même ton et dans le même style.

En voici une émanant de l'abatteur Bozek, deuxième mineur polonais ayant accompli les normes qui lui incombaient au titre du Plan sexennal :

« Cher Camarade Président.

« Pour célébrer le 60^e anniversaire de ta naissance, j'avais pris l'engagement d'accomplir le plan sexennal d'ici le 17 avril. Le jour de ton anniversaire, j'ai voulu l'honorer par un cadeau qui te ferait le plus grand plaisir : des tonnes de charbon extraites au-dessus du Plan.

« Je t'annonce, Camarade Président, que j'ai exécuté cet engagement aujourd'hui, le 3 avril...

« Je te souhaite une longue vie, Cher Camarade Président, notre Ami le plus fidèle et notre meilleur Protecteur. »

(Trybuna Ludu, du 4 avril 1952).

Une ouvrière du textile, K. Krajewska, décrit l'émulation au travail qu'elle dirigeait en tant que « brigadière », alors que, « l'amour pour le camarade Biérut nous donnait de la force » (Trybuna Ludu, du 7 avril 1952).

Il y a même le petit Kazio, 8 ans, qui s'est engagé à avoir les meilleures notes et qui écrit :

« Cher Monsieur le Président.

« Je voudrais, le jour de ton anniversaire, te procurer une grande joie... Nous regardons toujours ton portrait et nous sourions de joie. Le jour de ton anniversaire, je voudrais l'embrasser bien fort. » (Zycie Warszawy (La Vie de Varsovie), du 2 avril 1952).

La nouvelle biographie et son sens

Une nouvelle biographie de B. Biérut vient d'être éditée récemment. La première, celle de 1946, a fait de lui un démocrate radical, élève de Jean Hempel (ce nom devait constituer une caution pour certains milieux polonais, surtout chez les intellectuels), un coopérateur, désigné sous le terme vague de « militant ouvrier ». Par contre, toute son activité communiste au Komintern fut passée sous silence. Aujourd'hui, c'est précisément cette dernière qui est mise en relief, sans aucune allusion à J. Hempel, liquidé en Russie lors des grandes épurations.

La récente biographie, rédigée par J. Kowalczyk, selon les canons soviétiques, est publiée en feuilleton par les journaux. Biérut en ressort comme le communiste polonais de premier plan. A part lui, deux personnes seulement sont entrées dans l'hagiographie communiste officielle, parmi les vivants : Constantin Rokossowski, et parmi

les morts : Félix Djerzynski, le fondateur du Guépéou.

En même temps, une nouvelle manière s'accroît qui fait du président actuel de la République Polonaise — en dépit de traditions et des mœurs de ce pays — le « chef bien-aimé », un genre de « petit Staline ». Et comme le ridicule ne tue pas sous le régime communiste, l'on peut lire une prose comme celle-ci :

« — Notre Premier Architecte — c'est la définition employée quotidiennement dans leurs conversations par les ouvriers du Bâtiment de Varsovie.

« — Notre premier Urbaniste — disent dans leurs conversations les architectes de Varsovie.

« Et les enfants, quelle expression emploient-ils ? — Les enfants disent simplement : « Notre ami, notre Président Biérut bien-aimé ». (Zycie Warszawy, du 1^{er} avril 1952).

Cette célébration officielle cache des raisons qui n'apparaissent pas de prime abord. On observe déjà que Biérut s'est placé au premier plan du Bureau politique. On parle désormais d'un rôle important qu'il sera appelé à jouer lors d'un prochain tournant au sein du P.C. polonais, rôle analogue à celui qu'il a joué, pour la première fois, au moment du « schisme » de Gomulka. Le tournant en question aurait lieu, pense-t-on — en liaison avec la promulgation de la nouvelle Constitution. Il faudra, en effet, trouver un dérivatif spectaculaire au mécontentement de la population. Il ne sera guère difficile de le trouver. Chez les voisins tchécoslovaques, l'antisémitisme sévit, couvert par la lutte contre le « cosmopolitisme » et contre le « sionisme ». En Pologne, où l'antisémitisme a toujours été très prononcé, le calme règne, pour le moment, dans ce domaine. S'il y a eu déjà quelques victimes, ce n'est guère que parmi les petits activistes ou les gens non affiliés au P.C.

Sera-t-il difficile, en temps voulu, de trouver à l'« étage supérieur », des gens qui entravent « la ligne du Parti » parmi les « cosmopolites » et les « sionistes » du Bureau politique et du Comité central du Parti Ouvrier Unifié? Un tiers environ des membres de ce dernier et un quart de ceux du Politburo (Berman, Minc, Zambrowski) sont précisément des hommes relevant des catégories « cosmopolites » et « sionistes ». Certains symptômes permettent de penser que ce tournant est en cours de préparation. Stéphane Jedrychowski, vice-président du conseil et expert en affaires économiques, se met de plus en plus en avant, rassemblant autour de lui le « groupe de Wilno » composé des militants communistes les plus jeunes (nés en 1910-1912). Ne serait-ce pas en prévision du remplacement de Berman, Minc et Zambrowski ?

Ainsi le tapage fait autour de l'anniversaire de Biérut peut avoir un sens plus profond, celui de sa promotion de « sauveur » de la Pologne, pour la seconde fois.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

ROUMANIE

Arrestation du vice-président du Conseil

On se souvient que Bazile Luca, vice-président du Conseil et ministre des Finances de la République Populaire roumaine, avait été libéré de cette dernière charge au début du mois de février, au moment où la réforme monétaire provoquait les plus vifs mécontentements au sein de la masse ouvrière. Le mois d'avril a vu son arrestation: il fallait un coupable.

En réalité, il serait injuste de rendre Bazile Lucas responsable des difficultés monétaires de son pays. Le 27 janvier 1952, à la suite d'un Conseil des Ministres, nous pouvions lire dans le communiqué :

« La réforme monétaire de 1947 a mis fin à l'inflation, a confisqué les grandes réserves accumulées par la bourgeoisie et a contribué à l'assainissement de notre vie économique. La classe ouvrière a annihilé toutes les tentatives des classes spoliatrices pour faire échouer la dite réforme. »

Quelques jours plus tard seulement, le même Conseil des Ministres publiait un communiqué affirmant le contraire : *« Nous devons constater, à la lumière des réalisations accomplies au cours des années 1947-1951, que des phénomènes multiples ont freiné le développement économique du pays. Des spéculateurs et autres éléments capitalistes des villes et des campagnes et des agents de l'impérialisme anglo-américain ont poursuivi leur œuvre de dévalorisation du pouvoir d'achat du leu. »*

Le même communiqué constatait d'autre part que 95 % de l'industrie et des transports et 85 % du commerce étaient socialisés. On ne voit pas bien, par conséquent, comment les éléments capitalistes ou impérialistes ne possédant plus que 5 % de l'industrie et 15 % du commerce pouvaient désorganiser la vie économique de la République populaire roumaine.

En dépit de ce fait, le communiqué poursuivait : *« Les prix des produits agricoles ont augmenté de 300 % par rapport à 1947. En conséquence, les ouvriers et les salariés ont été obligés de dépenser une grande partie de leurs revenus pour acheter à des prix exorbitants leurs denrées alimentaires. Dans certaines branches de l'économie nationale de graves carences se sont produites : la lutte pour l'augmentation de la*

production, pour la réduction du coût de celle-ci et pour un emploi rationnel des moyens financiers, n'a pas été menée avec suffisamment de persévérance. Tout ceci a eu comme conséquence une augmentation anormale du volume de la circulation fiduciaire et l'affaiblissement du pouvoir d'achat du leu. »

Crise économique, inflation, dirait-on de ce côté-ci du rideau de fer. Mais, puisqu'il est impossible d'accuser le système politique et économique, il faut rejeter la faute sur le Ministre Bazile Luca et sur les éléments capitalistes et bourgeois.

Son successeur au département des Finances est M. A. C. Constantinesco, l'ancien directeur du journal *Universul*. Dans un article publié dans ce journal, il trace le programme de son activité future. Il commence par une diatribe contre les *« impérialistes anglo-américains, contre les voleurs et les bandits qui ont réussi à tripler ou à quadrupler les prix des œufs, du lait et des poules dans la République populaire. Par bonheur, ces menées criminelles se sont heurtées à un pouvoir politique et à un gouvernement qui a su mettre les principaux moyens économiques entre les mains du peuple travailleur. »* Mais puisque ces moyens économiques se trouvent entre les mains du peuple travailleur et de son gouvernement depuis plusieurs années, comment les impérialistes étrangers et leurs agents ont-ils bien pu compromettre si *« gravement la stabilité de la monnaie et même menacer le régime de la Démocratie populaire »* ? Le camarade Bazile Luca, un ancien de la division Lister de la guerre civile espagnole, devenu, au cours de la deuxième guerre mondiale colonel de l'Armée rouge, aurait-il été un agent de cet impérialisme ?

Son limogeage a eu pour conséquence un renforcement du prestige de M. Gheorghiu-Dej, le deuxième vice-président du Conseil et le Secrétaire général du Parti communiste roumain. Depuis le début du mois d'avril son titre est *« dirigeant du peuple roumain »*. Bucarest suit ainsi la voie anti-cosmopolite adoptée par Prague d'abord, et par toutes les Républiques populaires ensuite. Gheorghiu-Dej représente dans le Politburo roumain la tendance autochtone et s'est trouvé en opposition avec les communistes formés à Moscou : Anna Pauker, Bazile Luca et Joseph Chishinevsky.

La décade de la littérature russe

Au cours du mois d'avril, dans toutes les villes de la République populaire roumaine, se sont tenues des réunions pour propager le livre russe. La *Scanteia* considère « la décade de la littérature russe » comme un « événement d'une très grande importance pour la vie culturelle de notre pays. Les larges masses d'ouvriers et de paysans, les intellectuels des villes et des villages et des centaines de mille de nouveaux lecteurs participent avec joie à ces festivités. »

« Le peuple-héros, poursuit-elle, qui a ouvert à l'humanité tout entière la voie vers un avenir d'or — le Communisme — le peuple russe

a conquis le mérite historique d'avoir créé une littérature sans pareille dans le monde et qui depuis plusieurs décades se trouve à la tête de la littérature mondiale en exerçant une influence bienfaisante sur les écrivains progressistes de tous les pays.

« Aucune autre littérature n'a produit dans un intervalle aussi court un tel nombre d'œuvres inoubliables. A la base de l'admirable victoire remportée par les écrivains soviétiques, nous trouvons les principes léninistes et l'esprit du parti comme les conseils du génial camarade Staline. Pendant que la littérature de la bourgeoisie

impérialiste s'enfoncé de plus en plus dans la boue de la décomposition irrémédiable en se montrant incapable de décrire d'autres héros que les gangsters, les prostituées, les déments et les assassins de femmes et d'enfants coréens — la littérature soviétique se met avec vigueur et avec un art inégalable au service des plus hauts idéaux de l'humanité : la paix et la fraternité entre les peuples.

« L'amour de notre peuple pour le livre russe et soviétique a eu comme conséquence des tirages non encore atteints par aucun ouvrage sous le régime bourgeois. Les œuvres de Tolstoï ont été tirées à 115.000 exemplaires, celles de Tourgueniev ont dépassé les 127.000. Le tirage des écrits de Gorki traduits en roumain a atteint le chiffre de 300.000 exemplaires.

« Notre peuple aime le livre soviétique parce qu'il reconnaît en lui le principal moyen de s'assimiler la gigantesque expérience de vie et de lutte de l'homme soviétique pour la construction du socialisme et du communisme. »

La décennie de la littérature russe est une manifestation de la russification du peuple roumain. Le gouvernement de la République populaire fait preuve d'une grande ténacité pour détourner ce peuple de l'Occident, auquel il fut lié par le passé, surtout en ce qui concerne la littérature. Pour y réussir, il n'hésite pas à faire appel aux écrivains qui sont devenus célèbres aux temps des anciens régimes bourgeois. Les tendances idéologiques que ces derniers ont manifestées dans le passé, n'empêchent pas les actuels dirigeants de les prendre pour témoins et d'appuyer de leur prestige la propagande qu'ils font pour le livre russe. Ainsi, Cezar Petresco, le romancier qui décrivit jadis la vie des grands propriétaires de son pays en soulignant leur noblesse de caractère et leur générosité envers le peuple, est maintenant utilisé pour faire l'apologie de la littérature prolétarienne : « Qui pourrait lire jusqu'à la fin un livre écrit par

les romantiques du dernier siècle, comme « Les confessions d'un enfant du siècle » de Musset ou « Graziella » de Lamartine ? demande-t-il. Après quelques pages, vous abandonnez la lecture sans le moindre regret et sans la moindre curiosité pour ce qui pourrait suivre. On s'étonne que de tels ouvrages aient pu intéresser le public de jadis. En échange, combien restent vivants les romans des écrivains russes de la même époque. Les œuvres des classiques russes expriment les aspirations populaires ou la révolte des masses contre les classes dirigeantes et exploiteuses. La littérature occidentale, en dehors de quelques rares exceptions, s'adresse à une petite minorité qui sans lien avec le peuple, se dessèche parce qu'elle n'a pas de racines dans la terre vivante de la réalité. Nous refusons le naturalisme abject et stérile, l'esprit de décadence qui fouille dans les instincts négatifs et destructeurs, la désolation sans espoir entretenue par la décomposition littéraire de l'Occident. Elle crée un climat crépusculaire propice aux agissements des fauteurs de guerre. La littérature soviétique d'aujourd'hui est celle des héros lumineux qui ont cherché et trouvé des remèdes. Elle entretient la foi des masses dans la création pacifique, dans les effets toniques du travail et dans la certitude que l'homme s'ouvrira une route vers l'avenir en maîtrisant les forces de la nature et en les transformant en sources d'énergie capables de réaliser des travaux que la superstition bourgeoise appelle des miracles.

« Mise face à face avec la littérature destructive de la décomposition et du néant : surréalisme, néo-surréalisme et néo-naturalisme, la littérature soviétique est une consolation dont l'humanité ensablantée par les deux dernières guerres ressent l'impérieux besoin. »

A l'occasion de la décennie de la littérature russe, dix nouveaux romans soviétiques ont été mis en vente. Ainsi, la maison d'édition « Le Livre russe » fondée à Bucarest en 1946, a publié déjà 321 traductions d'ouvrages soviétiques.

Situation des catholiques

La *Documentation catholique* du 20 avril reproduit, d'après l'*Osservatore Romano* du 28 février, une lettre apostolique adressée par le Pape Pie XII aux « évêques, clercs et peuple de Roumanie » et datée du 27 février. Les « tristes conditions » et les « très graves périls » que connaît l'Eglise catholique sous le gouvernement communiste roumain y sont évoqués et commentés. Nous en extrayons les passages qui font le point de la persécution contre les catholiques en Roumanie.

1. — « Nous savons qu'il n'y a plus désormais parmi vous AUCUN EVEQUE qui puisse gouverner librement son diocèse, diriger ses prêtres, donner les directives opportunes à ses fidèles.

« Tous, en effet, ont été arrachés à leurs sièges et se trouvent ou en prison, ou relégués loin de leurs fidèles. »

2. — « L'Eglise de rite oriental, si florissante parmi vous par le nombre de ses fidèles et par ses vertus, est considérée par la loi comme disparue, ses édifices sacrés et ses instituts ont été destinés à d'autres usages, comme si cela correspondait aux désirs et aux aspirations même des fidèles ; de très nombreuses familles religieuses

(c'est-à-dire congrégations et ordres religieux) masculines et féminines, ont été dispersées et les écoles où les jeunes gens, sous la direction de ces mêmes religieux, ouvraient leur esprit à la lumière de la sagesse humaine et chrétienne... ont été interdites comme nuisibles et dangereuses pour la nation et confiées à d'autres. »

3. « Bien des prêtres, en raison même de leur attachement à la foi et au Siège apostolique, et parce qu'ils ne consentaient en aucune manière à se relâcher de leur fermeté chrétienne, ont été ou bien déportés de leur patrie en de lointaines régions, ou bien envoyés aux travaux forcés, ou enfin jetés en prison. »

4. — « Dans toutes les multitudes de livres, de journaux, de bulletins, aucune faculté n'est accordée aux catholiques d'utiliser leur presse pour faire entendre leur voix... Il est donc facile, de cette manière, de décrire et de présenter l'Eglise catholique comme un ennemi dangereux pour la chose publique. »

La position de l'Eglise catholique à l'égard du régime communiste de Roumanie (comme à l'é-

gard des autres gouvernements communistes d'Europe orientale) mérite une étude d'ensemble. De la présente lettre apostolique du Pape (lettre *Veritatem facientes*), retenons dès maintenant les deux points essentiels qui définissent cette position.

Premièrement, la collaboration ou l'opposition des catholiques, dans la situation de fait où ils sont placés, est déterminée uniquement par des motifs moraux et religieux. « *Les fidèles disciples du Christianisme, écrit le Pape, ne le cèdent à personne dans l'amour de la patrie, dans le respect des autorités civiles, dans l'obéissance aux lois établies* », mais sous une triple réserve : « *à condition que celles-ci n'imposent point des cho-*

ses contraires : 1) aux lois naturelles, 2) divines, 3) ou ecclésiastiques. »

Secondement, le refus de transgresser ou d'abandonner les règles morales et religieuses de l'Eglise catholique doit être absolu et sans aucune espèce de compromis, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la persécution subie : « *Continuez donc, comme vous le faites, à supporter avec une force d'âme inflexible les persécutions, les souffrances, les angoisses ; continuez à supporter l'exil, la prison et la perte de tous vos biens plutôt que de trahir votre foi, de rompre ou de relâcher le lien très étroit qui vous unit avec le Siège du Prince des Apôtres.* »

HONGRIE

Idolâtrie stalinienne

Les fêtes de la « Libération. » du pays ont donné lieu à d'incroyables manifestations d'idolâtrie à l'égard de l'Union Soviétique et de Staline. On ne s'étonne plus que l'ordre du jour publié par le ministre de la Défense Nationale à l'occasion de cette fête nationale fasse une place plus que médiocre à la Hongrie elle-même. Ceci est désormais dans l'ordre.

« *Vive le septième anniversaire de la Libération de notre patrie, — Vive notre libérateur et notre exemple, l'Armée soviétique, — Gloire éternelle aux héros soviétiques qui donnèrent leur vie pour la liberté et l'indépendance de notre patrie, — Vive et fleurisse l'Armée soviétique et l'amitié d'armes indissoluble qui lie l'Armée Populaire hongroise à l'Armée Rouge, — Vive notre Parti et le chef plein de sagesse de notre peuple, Mathias Rakosi, — Vive le porteur génial de l'étendard de la paix, l'ami sincère du peuple hongrois, le grand Staline.* »

(Szabad Nep, 4-4-52).

Mais cette servilité a pénétré bien plus avant que les ordres du jour politiques. Et c'est l'intelligence hongroise qui semble atteinte à son tour et commence à se modeler sur les formes de la pensée soviétique.

C'est ainsi qu'au cours de la fête commémorative qui eut lieu à l'Opéra de Budapest, fut adressé au « généralissime Staline » un télégramme d'un style inconnu auparavant en Hongrie, le style dans lequel on s'adressait jadis à Gengis-Khan et aux satrapes orientaux :

« *Bien-aimé, cher camarade Staline. Ce jour du 4 avril, jour de notre plus grande fête nationale, jour où naquit notre liberté, jour de la fête de l'amitié soviéto-hongroise, le peuple hongrois, en train de bâtir le socialisme, te salue avec un amour flamboyant et une gratitude sans borne. La première pensée de chaque travailleur hongrois s'envole vers toi, à qui nous devons d'avoir la possibilité de bâtir une patrie libre et ces sept années représentant un siècle dans l'histoire de notre peuple. Il y a sept ans, la glorieuse Armée rouge a brisé nos chaînes et les ouvriers, les paysans ont pu commencer la conquête de leur pays.*

« *Nous te remercions, camarade Staline bien-aimé, de nous avoir donné une patrie libre et un avenir heureux !*

Nous utilisons cette liberté, cette aide que nous

recevons de vous, et du protecteur des petits peuples, la puissante Union Soviétique, pour rendre notre peuple heureux. Nous sommes redevables des succès remportés à notre Parti qui conduit le pays, au Parti Bolchevik, et surtout au fait, que notre Parti tient toujours, devant ses yeux, le grand exemple du Parti communiste de l'Union Soviétique. Le Chef bien-aimé de notre peuple, le camarade Rakosi a expliqué le succès de sa vie de la manière suivante : « Je dois tout ce que j'ai pu faire au fait que j'ai eu le bonheur d'être le disciple des deux plus grands génies de notre ère, de Lénine et de Staline ! ». Cet axiome vaut aussi pour notre peuple tout entier. Le peuple hongrois est redevable des succès, des années d'après la libération à ce que les principes de Lénine et de Staline sont ses principes de base et que, suivant l'exemple de la grande Union Soviétique, notre peuple crée l'industrie, l'art, l'agriculture, etc., à base socialiste. Nous voulons défendre notre paix, la liberté consacrée par le sang des héros soviétiques, par notre vie s'il le faut. La volonté de notre peuple de travailleurs est inébranlable sur ce point et nous déclarons que nous sommes prêts à nous opposer à chaque tentative des fauteurs de guerre, alliés de la peste et du choléra, des assassins de masses innocentes. Nous promettons, à notre grand maître, ami et chef, au Camarade Staline bien-aimé, de renforcer le grand camp de la paix, de toute notre force, par tous les moyens. Nous ne nous permettrons pas un moment de répit, jusqu'à ce que la victoire décisive, finale, soit remportée ! »

A l'adresse des intellectuels, la propagande communiste joue en Hongrie d'un argument auquel ils peuvent être plus sensibles qu'aux considérations sur l'édification d'une agriculture socialiste. L'intégration de la Hongrie à l'espace politique russe a ouvert un vaste champ d'expansion aux œuvres hongroises, autrefois confinées nous dit-on, dans le cadre d'un pays trop étroit.

Mais si expansion il y a vers l'Est des œuvres hongroises, — ce qui est rien moins que sûr, — de quel prix la culture hongroise ne devra-t-elle pas la payer !

Cette considération n'arrête pas M. Ivan Boldizar, rédacteur en chef de la *Magyar Nemzet* (la Nation hongroise) qui a consacré son éditorial du 4 avril 1952 à cette expansion culturelle.

M. Boldizsar fut pendant quelque temps chef de Presse du ministère des Affaires Etrangères, il parle très bien les langues occidentales et c'est pourquoï les articles qu'il signe sont d'habitude consacrés à la propagande destinée à l'Occident. L'article souligne avant tout le bonheur de la Hongrie d'être intégrée dans la grande communauté des peuples réunis sous l'égide de la grande Union Soviétique. L'isolement dans lequel vivait la Hongrie a cessé pour toujours.

« Le 4 avril prouve, une fois de plus, que l'Union Soviétique veut nous honorer en nous envoyant comme délégué l'un de ses plus grands fils. Mais le 4 avril démontre aussi clairement que, pendant que la Hongrie marche du même pas que les pays de démocratie populaire, les peuples qui ne sont pas encore libérés, nous envoient leurs pensées pleines de nostalgie et nous ont envoyé les représentants des partis, qui sont les gages d'un avenir plein d'espoir. Nous nous sommes préparés depuis de longs mois à fêter dignement ce jour. Maintenant nous sommes heureux de pouvoir le fêter dans cette grande communauté d'une même famille des peuples démocratiques.

« Avant la Libération on parlait toujours de la « solitude hongroise », du peuple sans parents, sans attaches, car la langue hongroise n'est comprise d'aucun autre peuple et n'a de ressemblance avec presque aucune autre langue. Cette prison de la langue a été brisée par notre Libérateur. Qui oserait encore dire que notre langue est intraduisible, quand on lit les poèmes de Petofi (1) traduits à des millions et des millions d'exemplaires pour les citoyens de l'Union Soviétique ? Nos écrivains qui ont visité Moscou, Tiflis, d'autres villes soviétiques, nous racontent qu'on leur citait les vers de Petofi, comme on parlait des vers de Pouchkine. Nos artistes, nos écrivains hongrois connaissent un nouveau bonheur : ils n'écrivent plus seulement pour les 9 ou 10 millions de Hongrois, mais, comme un des délégués invités en Union Soviétique pour y étudier les problèmes du film nous le disait en rentrant : « Nous aussi avons la possibilité de nous adresser à des centaines de millions, nous aussi nous avons les mêmes possibilités que les grands peuples ! »

Le *Szabad Nep* (Peuple Libre), organe officiel du Parti communiste, dans son numéro du 8 avril

(1) Poète lyrique hongrois (1823-1849) qui trouva la mort au cours d'un des combats lors de la révolution hongroise de 1848. Ses poèmes ont un accent nationaliste très prononcé.

Karl Barth écrit à l'évêque hongrois Berecsy

La lettre de Karl Barth à l'évêque réformé hongrois Berecsy est datée de septembre 1951 : c'est-à-dire qu'elle a été écrite au moment où, venu de France, les pasteurs Albert Finet, H. Roser, Albert Greiner, René Rognon, etc., accomplissaient en Hongrie leur « voyage d'information ».

Rendue publique seulement au début d'avril, cette lettre du grand théologien protestant contient notamment les remarques suivantes (que nous citons d'après la *Tribune de Genève* du 5 avril).

Karl Barth écarte le reproche fait à l'évêque Berecsy de se soumettre au gouvernement et au

revient sur le thème de la grande communauté dans laquelle la Hongrie est intégrée, dans un article intitulé « L'amitié de millions ». Mais c'est sous un tout autre aspect que la chose est présentée. Ce n'est plus la Russie qui est offerte à la pénétration de la culture hongroise, c'est la Hongrie qui doit se mettre à l'école de l'U.R.S.S. aussi bien pour fabriquer des machines que pour écrire des romans, ces deux genres de production relevant apparemment aux yeux du journaliste communiste des mêmes critères.

« Nos travailleurs attendent chaque année avec une impatience croissante, le mois de l'amitié Soviète-Hongroise. Ce mois est devenu partie intégrante de notre vie. Nos travailleurs ont été à même de connaître les méthodes de travail magnifiques des stakhanovistes soviétiques et nous ne pouvons plus parler des résultats de l'industrie hongroise sans citer les noms de Bikov, d'Amsonov, de Baranov, de Jegorov. Notre culture n'aurait jamais atteint son niveau actuel si nous n'avions eu à notre disposition les exemples de Poudovkin, de Fadejev, de Novikov. Les délégués soviétiques qui ont visité notre pays ont pu voir que leur exemple est suivi avec ardeur et que leurs conseils trouvent un terrain fertile. Nos écrivains ont beaucoup appris de l'écrivain couronné par le Prix Staline, Galina Nikolajeva et nous partageons tous l'avis du travailleur Mihaly Rozsas, de la station des machines agricoles d'Abon, quand il nous dit : « Lorsque j'ai lu ce roman, je me suis demandé si la camarade était Secrétaire du Parti, Directeur d'une station de machines agricoles, ou Président d'une coopérative ? Car ses vues témoignent d'une connaissance si exacte de la vie de tous ces travailleurs, que j'ai pensé qu'elle était une des nôtres. » Au cours du mois de l'amitié soviète-hongroise, plus de deux mille cinq cents conférences furent organisées de par le pays tout entier. Les travailleurs hongrois ont expliqué, au cours de ces conférences, comment les conseils soviétiques les ont aidés dans leur travail. Ainsi l'ingénieur en chef, Paul Réti, nous a dit que les mesures d'économie Koutznickov nous ont valu une économie de plus de 8 millions de forint. Istvan Nagy, de l'usine de brigades de Kobanya, nous a dit, que les chefs de brigade ont suivi les Conseils du camarade Bussigin des usines Gorki et ont atteint des résultats magnifiques. Le mois de l'amitié soviète-hongroise vient de prendre fin. Il nous a conduit encore plus près de cette puissance énorme, qui consacre toutes ses forces à la cause de la paix. Nous avons puisé des forces nouvelles de ce mois d'amitié pour mener à bonne fin la grande cause de la socialisation de notre patrie. »

Parti communistes. Mais il lui fait un reproche plus grave : celui de donner à sa théologie elle-même un contenu communiste :

« La question beaucoup plus sérieuse que l'on doit vous poser, c'est de savoir si vous n'êtes pas en train de glisser dans une lourde erreur théologique. Je ne veux pas dire par là qu'apparemment vous considérez favorablement le communisme : vous savez que sur ce point, c'est-à-dire sur le plan politique, je ne veux pas vous suivre, — mais de toutes façons on peut en discuter entre chrétiens.

« Je veux considérer ceci : vous êtes sur le

point de faire de votre APPROBATION DU COMMUNISME un témoignage chrétien, un ARTICLE DE FOI qui relèguerait dans l'ombre tous les autres, et à partir duquel vous voulez maintenant interpréter tout le Credo et toute la Bible. »

Voilà donc le fait que relève Karl Barth : l'approbation du communisme devient premièrement un article de foi ; secondement, il relègue dans l'ombre tous les autres articles de foi. C'est bien là ce que l'on constate partout, dans la manière dont les staliniens en usent avec les prêtres et les fidèles de toutes les religions ; et quand ils sont au pouvoir, ils ne tolèrent une église que dans la mesure où ils espèrent qu'elle deviendra progressivement stalinienne.

Un bon exemple de ce « glissement » dont parle Karl Barth nous était fourni par le pasteur Henri Roser qui, à son retour de Hongrie, invoquait le jugement de Dieu pour justifier la prise

du pouvoir par les staliniens à Budapest. Il écrivait dans *Réforme* du 20 octobre 1951 :

« C'eut été se fermer au jugement de Dieu que de s'attarder à déplorer la liquidation des illusions ou des mensonges concernant une pseudo civilisation chrétienne... Et ce serait sans doute méconnaître sa Grâce, qui offre de nouvelles occasions, que de se refuser à nourrir de la foi des croyants une situation encore fluide... (Le chrétien) ne devrait-il point se réjouir (sic) aussi avec ceux qui émergent d'un demi-servage pour prendre en main leur destinée, etc. »

Ce que Karl Barth considère, en théologien, comme une « erreur théologique », l'observateur politique l'enregistre comme un fait politique : l'approbation du communisme devenant un article de foi, et Dieu invoqué pour légitimer les staliniens.

BULGARIE

L'essence de la « démocratie populaire »

Lors de leur avènement au pouvoir (le 9 septembre 1944) les communistes bulgares affirmaient que la Bulgarie, de même que tous les autres pays de démocratie populaire, allait emprunter une voie particulière de développement vers le socialisme et qu'à l'encontre de l'Union Soviétique, elle allait accéder au socialisme, sans passer par la dictature prolétarienne, les luttes de classes et la révolution.

L'ère du Front de la Patrie

Cette thèse était subtilement exploitée par les communistes bulgares qui, sous le couvert de la coalition gouvernementale, connue sous le nom de Front de la Patrie, s'emparaient progressivement de tous les leviers de commande.

En effet, durant une assez longue période, le citoyen moyen bulgare considérait de bonne foi que l'existence du Front de la Patrie n'était qu'une conséquence naturelle de la collaboration des Alliés et de leurs accords de Yalta et de Téhéran. La Commission de Contrôle Alliée siégeant dans le pays et composée de représentants anglais, américains et soviétiques et présidée par le général soviétique Biriousov, apparaissait aux yeux du peuple comme un signe tangible de la collaboration alliée et comme une garantie contre la mainmise des communistes. Le Front de la Patrie à cette époque prenait figure d'une collaboration honnête sur pied d'égalité. Un des arguments employés pour maintenir cette collaboration était : toutes les forces démocratiques se doivent de prêter leur concours au Front de la Patrie, pour que ce dernier puisse, étant donné la mauvaise posture de la Bulgarie à la fin de la guerre, préserver l'intégralité territoriale et conclure un traité de paix honorable.

En réalité ces propos faisaient partie de la tactique moscovite, tendant à consolider le régime soviétique dans le pays. D'ailleurs Georges Dimitrov, lui-même, ne s'en cache point et le confirme dans « la lutte pour le Front unique » :

« ... Camarades, on nous accuse souvent de dévier de la ligne communiste. Il n'en est rien : nous ne serions pas les dignes disciples de Marx, Engels, Lénine et Staline, si nous ne savions pas adapter notre tactique aux conditions et à l'ambiance du moment. Rappelez-vous la légende du

cheval de Troie. Jamais les guerriers n'auraient pu pénétrer au cœur même de l'ennemi, s'ils ne s'étaient servis de ruse... »

Ces paroles de Georges Dimitrov sont destinées aux militants communistes. Pour le grand public, il a une tout autre version :

« ... La démocratie populaire représente le pouvoir des travailleurs, de la majorité écrasante du peuple, sous la direction de la classe ouvrière. Cela signifie, en premier lieu, que le pouvoir des capitalistes et des gros terriens est renversé et que le pouvoir des travailleurs des villes, et des campagnes, sous la direction de la classe ouvrière, est instauré. La classe ouvrière, en tant que classe la plus progressiste de la société contemporaine, joue le rôle prédominant dans l'Etat et la vie politique. Cela signifie encore que l'Etat sert d'arme dans la lutte des travailleurs contre les éléments exploitants, contre les essais et contre toutes les tendances, dirigés vers la restauration du régime capitaliste et de la maîtrise de la bourgeoisie. »

(Troud du 24 décembre 1948).

Cet extrait est tiré du rapport fait par Georges Dimitrov devant de 5^e Congrès du Parti communiste et intitulé « Apparition et objectifs de la démocratie populaire ». L'expression « dictature du prolétariat » est soigneusement évitée à cette époque mais depuis, plusieurs événements importants ont eu lieu. Le traité de paix a été signé avec les Grandes Puissances, la nouvelle Constitution bulgare a été votée (le groupe de l'opposition parlementaire s'étant abstenu), Nicolas Petkov, leader de l'opposition, a été pendu, tous les chefs démocrates sont emprisonnés, la police et l'armée sont entre les mains des communistes. Désormais la voie pour l'instauration du régime soviétique dans le pays est libre.

La « voie particulière » du développement est reniée.

Valko Tchervenkov, considérant tout camouflage ultérieur superflu, s'exprime clairement devant la séance plénière du Parti en janvier 1950 :

« ... Force nous est de reconnaître qu'il exis-

fait dans notre milieu, longtemps après le 9 septembre 1944, une conception qui pesait sur toute notre pratique, la conception d'une « voie particulière » disons même d'une voie spécifiquement bulgare pour le développement du pays qui devait nous faire accéder un jour au socialisme. Cette conception aurait été acceptable si après le 9 septembre, la lutte de classe s'était atténuée progressivement et si, à l'encontre de l'Union Soviétique, nous avions pu passer au socialisme sans dictature prolétarienne, sans heurts, pour ainsi dire organiquement, par la simple force de l'augmentation planifiée et quantitative de nos succès... Mais l'absence d'une perspective théoriquement bien étudiée, relative au développement de notre Parti après le 9 septembre, au rythme de ce développement, l'existence de la conception d'une voie particulière pour accéder au socialisme, voie différente de celle des ouvriers et paysans soviétiques, ne pouvaient contribuer à la véritable et totale préparation du Parti pour la lutte de classe, pour l'accroissement de la vigilance révolutionnaire, pour la capacité de distinction des ennemis, sous quelques formes qu'ils se présentent. » ...

(Novo Vremé, n° 12, 1950).

Dictature révolutionnaire du prolétariat

Le journal *Troud*, organe des syndicats soumis au Parti, a publié récemment de nouveaux éclaircissements au sujet de la « dictature du prolétariat » et ce, dans le but précis de mettre une fois pour toutes un terme à tous les commentaires et polémiques se rapportant à cette question :

« ... L'Etat dit de démocratie populaire, est un Etat de la période de transition du capitalisme vers le socialisme. Et le marxisme-léninisme nous apprend que dans la période transitoire l'Etat n'est rien d'autre qu'une dictature révolutionnaire du prolétariat... »

(*Troud* du 7 février 1952).

Selon le même article du *Troud* le régime démocratico-populaire posséderait les 3 caractéristiques essentielles de la dictature du prolétariat, telles qu'elles ont été définies par Staline :

1° Utilisation du pouvoir du prolétariat pour écraser les exploités, pour défendre le pays, pour consolider les liens avec les prolétariats des autres pays...

2° Utilisation du pouvoir du prolétariat pour détacher complètement les travailleurs et les masses exploitées de la bourgeoisie, pour affermir l'union du prolétariat avec ces masses, pour l'entraînement de ces masses dans la construction du socialisme...

3° Utilisation du pouvoir du prolétariat pour organiser le socialisme, pour détruire les classes, pour arriver à une société sans classes...

Pour les gouvernants actuels de la Bulgarie il ne subsiste aucun doute que

« ... La forme soviétique représente la forme suprême... Les différences entre la forme soviétique et la forme de démocratie populaire ne sont pas fondamentales. Elles dépendent de la différence des situations historiques, n'ont qu'un caractère temporaire et transitoire et commencent indubitablement à disparaître. » ...

(*Troud* du 7 février 1952).

Poursuivons la lecture de l'article qui précise la doctrine :

« ... Le succès de l'insurrection antifasciste du 9 septembre dans notre pays fut assuré avant tout par le fait que l'armée soviétique a mis en déroute et pourchassé les occupants fascistes des Balkans, qu'elle a aidé le peuple bulgare insurgé à renverser la dictature fasciste et à faire échouer les essais des impérialistes anglo-américains d'intervenir dans le pays et de sauvegarder le pouvoir capitulo-fasciste. L'armée soviétique a paralysé les forces de l'ennemi de l'intérieur et de cette manière a facilité la victoire du peuple insurgé. Tout cela a contribué à l'instauration chez nous du régime de la démocratie populaire qui remplit avec succès les fonctions d'une dictature du prolétariat... » (id).

Signalons, avant de poursuivre, qu'il ne peut être question d'une insurrection quelconque du peuple bulgare en 1944. Le Parti communiste qui à cette époque comptait à peine 15.000 membres y compris l'Union de la Jeunesse Ouvrière (tous les deux dans l'illégalité) s'identifie impudiquement au « peuple insurgé ».

Fonctionnement de la dictature du prolétariat en Bulgarie

« ... Le Parti communiste bulgare n'aurait pu assumer son rôle dirigeant dans le système de la forme démocratico-populaire de la dictature du prolétariat, s'il ne s'appuyait sur la collaboration très active des organisations de masse des travailleurs, ou comme Lénine les a surnommées « les leviers » ou « les transmissions ». (id).

Et voici une définition du mécanisme et de son fonctionnement :

« ... Les syndicats, en tant qu'organisation prolétarienne de masse qui lie Parti avec la classe ouvrière, surtout sur le plan de la production, les Soviets des députés des travailleurs, en tant qu'organisations qui lient le Parti avec les travailleurs sur le plan de l'Etat, l'Union de la Jeunesse de Dimitrov, en tant qu'organisation de masse de la jeunesse ouvrière et paysanne, appelée à aider le Parti dans l'éducation socialiste de la nouvelle génération et dans la formation de nouveaux cadres, la coopérative, en tant qu'organisation principalement des paysans qui lie les masses paysannes au Parti, surtout sur le plan économique, le Front de la Patrie (N.D.L.R., les partis politiques à l'exception du Parti communiste étant supprimés en Bulgarie, le Front de la Patrie s'est vu transformé en une organisation de masse des sans-parti, à laquelle est affiliée presque la totalité de la population bulgare) en apportant l'appui organisé du pouvoir démocratico-populaire et enfin le Parti communiste bulgare, en tant que force principale et DIRIGEANTE du système de la dictature prolétarienne chez nous, appelé à diriger les organisations de masse — tel est le mécanisme à l'aide duquel la classe ouvrière bulgare réalise sa dictature... »

« ... Le Parti communiste bulgare obtient l'unité d'action des différentes organisations des villes et des campagnes et la dirige vers le but commun — l'édification de la société socialiste et communiste chez nous, en s'appuyant sur le soutien puissant et désintéressé de la grande Union Soviétique... » (id).

En sept années le masque est définitivement tombé. Après s'être servi de la notion « démocratie populaire » pour une consommation intérieure, comme pour le monde extérieur, les staliniens bulgares reconnaissent à présent qu'elle a été purement et simplement une forme de dictature du Parti communiste, ou plutôt de son Politburo dirigé par Moscou.

LE COMMUNISME EN ASIE

CHINE

Les conseillers soviétiques

Dans la « Documentation Française », le bulletin *Orient-Occident*, n° 2.385, (Articles et Documents) a reproduit un article de l'hebdomadaire viennois *Berichte und Informationen* du 29 février dernier publié sous le titre : « Mao n'est pas un vassal de Staline ». L'auteur, un ci-devant autrichien ne craint pas de qualifier « éminent », y reprend à son compte les lieux-communs les plus fallacieux et les mieux discrédités que les « experts » à la Lattimore ont tant répandu aux Etats-Unis et ailleurs pour faire le jeu de Staline en Asie.

Sans descendre à discuter de telles pauvretés déjà suffisamment réfutées de longue date, tant par les faits que par les gens qui savent de quoi il est question (voir dans notre numéro 31 de septembre 1950 l'article sur *La politique américaine en Chine*), il ne sera pas inopportun de reproduire à ce propos une courte notice d'information sur la présence soviétique en Chine, notice traduite du russe et empruntée au *Courrier Socialiste*, n° 651, mars 1952. Il suffit de la lire pour en comprendre le poids et la portée. En outre elle a paru dans une publication sérieuse et discrète qui ne cherche pas à faire impression sur un cercle de lecteurs très restreint et dont tous les collaborateurs sont matériellement désintéressés.

« On pourrait écrire beaucoup de choses sur la Chine : le pays est trop grand et les changements qui s'y opèrent trop profonds. Les dimensions d'un article de revue ne permettent pas de consacrer à ce pays une étude approfondie et d'ailleurs l'heure n'est pas encore venue de tirer des conclusions définitives. Je me bornerai donc à esquisser quelques tableaux de la vie de la Chine d'aujourd'hui.

Signe extérieur de la révolution intervenue et qui saute aux yeux, la Chine nouvelle regorge littéralement de conseillers moscovites sur tous les points, dans tous les coins de l'ancien empire du Milieu. Peu de gens pourtant prêtent à cet afflux massif de conseillers communistes en Chine l'attention vraiment sérieuse qu'il mérite tant par son ampleur que par son influence politique et par l'étendue de son action « pédagogique ».

Le système de conseillers soviétiques est enveloppé d'un mystère impénétrable. Il aurait d'ailleurs été complètement soustrait à l'observation de tiers s'il était possible de cacher des milliers d'instructeurs moscovites. Les conseillers ne sont pas seulement à Pékin, auprès de la résidence de Mao Tsé Toung. Ils sont partout : en province, dans les grandes villes, dans les usines importantes et les mines de charbon, dans les studios cinématographiques et les hôpitaux centraux, dans les organismes de relations « culturelles », et surtout dans le domaine de l'instruction militaire. Il ne s'agit pas seulement de conseillers techniques mais aussi d'instructeurs politiques. L'envergure de leur action est immense, même pour les méthodes soviétiques d'éducation politique.

Il est difficile de déterminer le nombre de ces

conseillers auprès du régime Mao Tsé Toung. Ils se comptent en tout cas par milliers. Rien qu'à Tien Tsin, à en juger par des indices indirects, ils sont plus de deux mille. Les conseillers militaires sont installés au cœur du pays, bien que certains services soient concentrés à Pékin même. Il y a un an environ, des témoins m'ont rapporté des scènes d'instruction de jeunes parachutistes chinois auxquelles ils avaient assisté par hasard.

« Khaïpa, khaïpa ! » (j'ai peur, j'ai peur !) crient, affolées, les jeunes recrues chinoises lors de leur premier essai de saut en parachute. On doit les projeter presque de force de l'avion. L'instruction est tenace, implacable, méthodique, et s'accompagne du bourrage des jeunes crânes chinois avec les axiomes communistes.

Toute cette nuée d'envoyés stalinien vivent à l'écart, dans un isolement absolu. Dans des villes comme Pékin, Tien-Tsin, Shanghai existent des colonies russes composées de milliers de personnes ayant la nationalité soviétique, mais les Moscovites nouveaux venus n'ont aucun contact avec elles. Ce sont deux mondes à part, séparés par le rideau impénétrable des instructions du Parti et du Guépéou : ne rencontrer personne, s'isoler complètement de tout risque de contamination.

Détail qui attire l'attention, les envoyés moscovites arrivent minablement habillés. Leurs vêtements donnent une impression de pauvreté et d'usure. Leur premier but en arrivant est de renouveler aussitôt leur maigre garde-robe et de se constituer une aussi grande réserve de chaussures que possible. De nouveaux magasins ont été ouverts pour eux et il y a des gens qui ont réalisé grâce à eux de coquets bénéfices. A les voir, on peut facilement se convaincre, même sans entrer directement en rapport avec eux, des maigres possibilités matérielles dont dispose la population soviétique au pays du « socialisme réalisé ». Si ceux que l'on envoie à l'étranger ont une apparence si râpée, quelle doit être la situation de la population ordinaire ?

L'isolement absolu des « instructeurs » soviétiques produit sur tous ici une impression accablante. Ils sont d'habitude logés dans des quartiers spéciaux. Ils ont leur club, leurs restaurants, et ce n'est que très rarement qu'ils ont recours à un indigène de l'aide de qui ils ne peuvent se passer.

Derrière ces traits de mœurs se cache un fait indéniable et qui a un sens profond : le système d'éducation communiste est en train d'être appliqué sur une vaste échelle dans la Chine nouvelle. Si l'on tient compte du retard politique de ce pays, il est évident qu'il offre pour ce genre de travail un terrain encore intact et très favorable. Il ne devrait pas y avoir place ici pour des conclusions tirées à la légère. »

M. K.

(Un autre « tableau » de la vie chinoise actuelle, par le même auteur, décrit le régime de terreur dont souffre particulièrement la population russe émigrée dans ce pays depuis la révolution de 1917).

Annexe

Répartition de la terre dans les pays de démocratie populaire

Bulgarie :

Superficie arable 4.761.336 hectares en 1946 appartenant à 1.194.904 personnes.

En 1947	573 kolkhozes	48.461 membres		174.905 hectares
En 1948	1163 kolkhozes	73.569 membres		269.144 hectares
En 1949	1611 kolkhozes	161.600 membres		530.500 hectares
En 1950	2566 kolkhozes	525.171 membres	53%	1.994.600 hectares 43%
En 1951	2734 kolkhozes	628.000 membres	48%	2.100.000 hectares 48%

Hongrie :

Superficie des propriétés d'Etat :

Fin 1948	90 coopératives	1900 membres	28.000 hectares	
Fin 1949	1520 coopératives	46.000 membres	168.000 hectares	7 %
Fin 1950		90.000 familles	295.000 hectares	13 %
Fin 1951	4652 coopératives	350.000 membres	394.000 hectares	20 %

Fait intéressant à noter :

Avant la guerre la grande propriété se répartissait de la façon suivante :

au-dessus de 10.000 arpents arables	849.955
à présent les propriétés étatisées représentent	864.000
La superficie totale des propriétés comprises entre 500 — 10.000 arpents était de	1.554.819
à présent les coopératives agricoles couvrent une superficie de	1.503.000

Donc le total des terres étatisées et des coopératives représente presque exactement la superficie des propriétés grandes et moyennes d'avant-guerre, environ 24,6 %.

La superficie des grandes propriétés a diminué entre les deux guerres de 1.500.000 arpents partagés entre les paysans, donc en moyenne de 75.000 arpents par an. Par contre Rakosi a augmenté la superficie des grandes propriétés communistes de 700.000 arpents par an.

Pologne :

Superficie partagée : 1.155.400 hectares (1).

1948.....	0	kolkhoze	
1949.....	243	kolkhozes	8,4%
1950			
janvier.....	383	kolkhozes	
août.....	1515	kolkhozes	
décembre..	2200	kolkhozes	

1951	
février.....	2.500 kolkhozes
décembre...	3.054 kolkhozes
(soit pour l'ensemble des kolkhozes et sovkhozes	
15 % (2).	

Roumanie :

Superficie expropriée :

en 1945	1.443.911 hectares
en 1948	750.000 hectares (membres des kolkhozes : 65.974 familles)
en 1950	10 % des terres font partie des fermes collectives.

(1) Les territoires annexés exceptés.

(2) De 1949 à 1951, la superficie des fermes d'Etat s'est considérablement accrue par suite de l'expropriation de certains cultivateurs des territoires annexés et la saisie d'un grand nombre de propriétés.